

unir LA UNIVERSIDAD
EN INTERNET

En la página anterior:

Figura 1. *Ilustración del perfil Manta, Playa Murciélago, 2022.* Elaboración propia.

Agradecimientos

Al gran arquitecto del universo por seguir
delineando mi destino.

A mi madre Mariana Vélez, sinónimo de valentía y
fortaleza, por su apoyo incondicional.

A Gaby Vélez Bermello, por ser la compañera de
mis locuras.

A mi directora de tesis Adriana Bermúdez Castillo,
por compartir sus conocimientos y ser la guía en
este proceso educativo.

Dedicatoria

A mi hijo Valentino Campos, por su comprensión, paciencia, motivación, sensibilidad, pensamiento crítico y acompañamiento en este camino. Gracias por ser la batería de mis días.

Resumen

Manta es una ciudad portuaria de Ecuador que se ha visto seducida por muchos inversores extranjeros, su movimiento económico y turístico ha hecho que la mirada de expertos en publicidad, marketing y académicos propongan diseños de una marca ciudad, pero no se ha cristalizado la instauración de una marca, pues la falta de un proceso metodológico adecuado, la polarización existente y los manejos políticos desde la alcaldía han obstruido estos fines. Por tal motivo, la presente investigación aplica una metodología cualitativa con la recolección documental, observación no participante y entrevistas semiestructuradas que permitan identificar los componentes culturales gráficos e identitarios que distinguen a Manta para la construcción de una marca ciudad, cuyo insumo se reflejará en una guía práctica para quienes deseen instaurar la marca ciudad vean en esta investigación una ruta a seguir. Como hallazgos se evidencian que dichos íconos identitarios se enmarcan en lo deportivo, pesquero, industrial y turístico, además se avizora que Manta es una ciudad intermedia con proyección cosmopolita.

Palabras clave: Diseño, Ecuador, íconos, Marca ciudad, Manta

Abstract

Manta is a port city in Ecuador that has been seduced by many foreign investors, its economic and tourist movement has made the eyes of experts in advertising, marketing and academics propose designs of a city brand, but the establishment of a city brand has not crystallized. a mark, since the lack of an adequate methodological process, the existing polarization and the political manipulations from the mayor's office have obstructed these fines. For this reason, this research applies a qualitative methodology with documentary collection, non-participant observation and semi-structured interviews that allow identifying the graphic and identity components that distinguish Manta for the construction of a city brand, whose input will be reflected in a practical guide. For those who wish to establish the city brand, see in this research a route to follow. As evidenced that these identity icons are framed in sports, fishing, industrial and tourism, it is also seen that Manta is an intermediate city with a cosmopolitan projection.

Keywords: Design, Ecuador, icons, city brand, Manta

Índice de contenidos

1. INTRODUCCIÓN	1		
Justificación	4		
Planteamiento del problema	6		
Estructura de la memoria	8		
2. MARCO REFERENCIAL	9		
Antecedentes	10		
Fundamentos teóricos y visuales	12		
Resumen	25		
3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA	27		
Hipótesis	28		
Objetivos	29		
Metodología	30		
		4. DESARROLLO ESPECÍFICO DE LA CONTRIBUCIÓN	35
		Definición del contexto	36
		Resultados	39
		Valoración	53
		Aportación	55
		5. CONCLUSIONES	58
		6. LIMITACIONES Y PROSPECTIVAS	61
		7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	62
		8. REFERENCIAS DE IMÁGENES	68

Índice de figuras

Figura 1. Ilustración del perfil Manta, Playa Murciélago, 2022.	II	Fuente: Ludeña, 2020.	18
Figura 2. Letras de Manta, 2022.	1	Figura 20. Marca institucional Alcaldía Agustín Intriago (2019-2023).	
Figura 3. Playa Murciélago - Manta, 2022.	2	Fuente: Portal Ciudadano. Manta Alcaldía, 2021.	19
Figura 4. Actividad pesquera artesanal. Playita Mía - Manta, 2022.	3	Figura 21. Logotipo de los II Juegos Suramericanos de Playa.	20
Figura 5. Marcas de ciudades.	4	Figura 22. Estadio de Fútbol de playa en la Playa El Murciélago - Manta. Fuente: Diario El Universo, 2015.	21
Figura 7. Manta panorámica. Fuente: Foto Ecuador, 2013.	6	Figura 23. Vista de la ciudad de Manta desde “Los Esteros”, 2022.	22
Figura 8. La silla manteña. Fuente: Ramos (2019).	7	Figura 24. Mall del Pacífico. Fuente: Twitter Mall del Pacífico	23
Figura 9. Gráfico de estructura de la memoria.	8	Figura 25. Monumentos ubicados en el Espigón de Manta, 2022.	24
Figura 10. Marca ciudad de São Paolo. Fuente: Brandemia.	10	Figura 26. Ciudad de Manta, 2022. Fuente: Revista de Manabí.	25
Figura 11. Marca ciudad Guayaquil. Fuente: Marcaguayaquil.	10	Figura 27. Ciudad de Manta. Fuente: Quijije, 2019.	26
Figura 12. Marcas municipales Manta y Portoviejo.	11	Figura 28. Letras de Manta. Fuente: TRAVEL, 2021	28
Fuente: Municipio Manta - Municipio Portoviejo.	11	Figura 29. Ubicación de Manta en el mapa del Ecuador.	29
Figura 13. Silla Manteña, símbolo cultural de la ciudad.	12	Figura 30. Selección de palabras en el programa Atlas.ti.	31
Figura 15. Ingreso a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí - Manta. Fuente: ULEAM, 2019	14	Figura 31. Modelo de entrevista realizado por autora.	32
Figura 16. Collage Manta. Fuente: Wikipedia.	15	Figura 32. Instrumento de entrevista.	33
Figura 17. Playa Los Esteros de Manta, 2022.	16	Figura 33. Cronograma de trabajo.	34
Figura 18. Marca Institucional Alcaldía Jorge Zambrano (2014-2019).		Figura 35. Infografía de los artículos anexados en Atlas ti.	36
Fuente: Cedemúsica, 2018.	17	Figura 36. Entrevista al Alcalde de Manta, Agustín Intriago.	37
Figura 19. Letras de Manta ubicadas en el malecón de la ciudad.		Figura 37. Entrevista al Ing. Hernán Salcedo.	38

Índice de figuras

Figura 38. <i>Entrevista al Ing. Vladimir Zambrano.</i>	38	Figura 57. <i>Manta es plaza.</i>	45
Figura 37. <i>Nube de palabras en la palabra Manta.</i>	40	Figura 58. <i>Manta es hospedaje.</i>	46
Figura 38. <i>Nube de palabras depuradas en la palabra Manta.</i>	42	Figura 59. <i>Manta es atardeceres.</i>	46
Figura 39. <i>Manta es ciudad.</i>	43	Figura 60. <i>Manta es monumentos.</i>	46
Figura 42. <i>Manta es educación</i>	43	Figura 61. <i>Práctica de Surf en la playa San Mateo.</i>	53
Figura 40. <i>Manta es turismo.</i>	43	Figura 62. <i>Vista de Manta, desde la playa de los Esteros.</i>	54
Figura 43. <i>Manta es cultura.</i>	43	Figura 63. <i>Playa Santa Marianita, Manta.</i>	59
Figura 41. <i>Manta es empresa.</i>	43	Figura 64. <i>Playa Piedra Larga, Manta.</i>	60
Figura 44. <i>Manta es deporte.</i>	43	Figura 65. <i>Vista de Manta.</i>	61
Figura 45. <i>Manta es playas.</i>	44	Figura 66. <i>Vista del muelle de Manta, 2021 El Comercio.</i>	62
Figura 49. <i>Manta es pesca.</i>	44		
Figura 46. <i>Manta es emoción.</i>	44		
Figura 50. <i>Manta es Silla Manteña</i>	44		
Figura 47. <i>Manta es trabajo.</i>	44		
Figura 51. <i>Manta es comercio.</i>	44		
Figura 52. <i>Manta es industria.</i>	45		
Figura 55. <i>Manta es gastronomía.</i>	45		
Figura 53. <i>Manta es publicidad.</i>	45		
Figura 56. <i>Manta es edificaciones.</i>	45		
Figura 54. <i>Manta es diversidad.</i>	45		

Índice de tablas

Tabla 1. Total de Palabras generadas en Atlas.ti 39

Tabla 2. Total de Palabras seleccionadas. 41

1

Introducción

Una marca ciudad es importante para reflejar la identidad, historia, cultura de una urbe. El presente estudio aportará significativamente en la ciudad de Manta, un puerto marítimo, con una población de 226.477 habitantes según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2010). La ciudad ocupa la cuarta posición entre las conurbaciones del Ecuador, localizado en Sudamérica, caracterizada como un territorio moderno, deportivo, pesquero, industrial y turístico.

Sin embargo, las transiciones políticas dentro de los gobiernos autónomos descentralizados han polarizado la intencionalidad de que el sector cuente con una marca ciudad alejada de otros intereses.

Estudios como los de Vélez Bermello (2019), Tejena Navarrete (2020) y Sánchez (2019), obtuvieron aproximaciones de lo que podría ser un constructo en el que se identifiquen los ciudadanos mantenses. En dichas investigaciones se evidencia el requerimiento de identificar qué tipo de ciudad es Manta (figura 2), resaltar el sentimiento colectivo con base en la historicidad, tangible e intangible y la promoción en firme de un producto que emerja desde la investigación académica.

Figura 2. *Letras de Manta*, 2022. Elaboración propia.

Con 1.700 kilómetros de playas (figura 3), Manta se convierte en un atractivo y a la vez en un emporio de crecimiento económico por lo que el presente estudio es pertinente, con la finalidad de diseñar una hoja de ruta para la construcción de su marca.

En estos tiempos de globalización, donde se afirma que “las ciudades con marca son ciudades que se innovan” (Puig, 2009, p3), una marca ciudad va a contribuir en la promoción local, nacional e internacional.

La marca ciudad beneficiará y ayudará a conocer el lugar a través de su representación, y servirá para mostrar a la ciudad en los diferentes planos competitivos a nivel global con la finalidad de generar aspectos positivos hacia la sociedad dentro de una cultura visual.

Por ello, es necesario que la academia incursione aún más en esta misión a través de estudios profundos y de la aplicación de pasos metodológicos para llegar a obtener una representación de lo que es la ciudad.

La generación de una marca ciudad debe ser de tal manera que la ciudadanía se vea reflejada en ella y tenga constructos

Figura 3. Playa Murciélago - Manta, 2022. Elaboración propia.

semióticos del imaginario colectivo que se ajusten al entorno.

Existen pocos trabajos de investigación relacionados, específicamente en Manta, no obstante, estos son muy relevantes en este trabajo para la generación de una infografía

como guía a seguir porque son el punto de partida para reconocer que se han hecho intentos por generar un producto distintivo, pero que al final no ha sido fielmente acogido por la población y aquí subyacen preguntas relacionadas en el por qué no se ha acogido una marca ciudad para Manta.

El objetivo del presente trabajo se enmarca en identificar los componentes culturales gráficos e identitarios que distinguen a Manta, contrastarlos con las definiciones conceptuales en esta y en otras indagaciones y, finalmente, generar una guía práctica que posean los insumos necesarios para la construcción de la marca (figura 4).

Este estudio no pretende presentar al final una marca ciudad para Manta, sino ilustrar a modo de ruta, una infografía que permita trazar y fijar las aportaciones ya realizadas para que en próximos estudios se pueda generar una marca ciudad en la que los habitantes se sientan identificados.

Para alcanzar dicha meta se requiere estudiar la fenomenología del lugar, sus aspectos históricos, económicos, turísticos, sociales, culturales, además de las tendencias actuales, en cuanto a sus manifestaciones sociales que marcan el día a día de los ciudadanos.

Finalmente esta investigación que nace desde la academia brinda un plus importante para que el proceso sea clarificador y se consigan los objetivos propuestos.

Figura 4. Actividad pesquera artesanal. Playita Mía - Manta, 2022. Elaboración propia.

1.1

Justificación

El concepto de marca ciudad no es un tema nuevo, actualmente es concebida como una herramienta que hace visible a una urbe o localidad, ayuda a promocionarse en un mundo globalizado, en donde hay competencias y servicios determinados en los diferentes confines y destinos nacionales e internaciones.

Dentro de este contexto las ciudades se han interesado al igual que las empresas públicas y privadas en adquirir un “elemento diferenciador” que las diversifique del resto, quizás como una nueva fórmula para poder sobrellevar la crisis financiera mundial, una marca que consolide las oportunidades y ventajas que se derivan al tener una marca (Díaz, 2015).

A diferencia de una marca país, para la marca ciudad es más accesible determinar sus parámetros que ayudarán a la construcción de la misma.

Figura 5. Marcas de ciudades. Fuente: Gabo (2011), (2011); Estudio Mique (2020); Fernández (2008). Elaboración propia.

Como lo señala Martínez (2007): “Cuando la gente evalúa las ciudades, frecuentemente piensan en detalles silenciosos y términos prácticos...” (p.85).

Por otro lado, el diseño de la marca ciudad y el marketing político están relacionados, como en el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires - Argentina, en donde se ha tratado de implantar una marca ciudad, no obstante, esta terminó siendo interpretada como una marca política, debido a que algunas de ellas se relacionaban con los colores de los partidos políticos de los gobernantes de turno (Méndez, 2017).

También se localizan ciudades como Hong Kong, Singapur, New York, Bangkok, Londres, Amsterdam, Madrid, entre otras, cuyos valores intangibles a través de la marca ciudad han logrado posicionarse para su reconocimiento nacional e internacional como se expresa en la figura 5.

La identidad también es un eje importante en la creación de una marca ciudad, esta debe ayudar a posicionar a una metrópolis en los distintos niveles sociales, culturales, turísticos, económicos, etc., tal como lo señalan las investigaciones sobre la marca ciudad de Barcelona, España, cuyo objetivo enfatizaba en que la marca traduzca la identidad de sus habitantes (Alfaro, 2020).

Son varias las ciudades y regiones que están implementando su propia marca, como lo señala Mógica (2018) “marcas fuertes que sobreviven a legislaturas y colores políticos, aportando un verdadero valor a sus territorios”.

Bajo esta idea encaja la pirámide de Maslow y las necesidades del territorio (figura 6), dividida en fases que tienen relación con la conexión, consumo, producción y necesidades básicas que relacionan al territorio con la marca y no solo en el aspecto turístico.

La novedad de esta investigación resulta del hecho de que la ciudad de Manta, del país Ecuador, no tiene una marca ciudad que la represente. La marca de la ciudad se confunde con los logotipos municipales que van cambiando de acuerdo a las alcaldías.

Figura 6. Pirámide de Maslow y las necesidades cubiertas para una marca ciudad. Elaboración propia.
Fuente: [Mógica, 2018.](#)

Sin embargo, una marca ciudad brinda un significado y credibilidad para expandir el territorio, indudablemente no se puede concebir una marca de un momento a otro, este necesita un estudio y análisis para su construcción, y es lo que en esta investigación se quiere aportar.

Para alcanzar dicha marca son importantes los pasos metódicos y en ello quizás radica el fracaso de muchos intentos por instaurarla, por tal motivo se presenta este trabajo como una recopilación de lo que se ha hecho hasta ahora y la presentación de una infografía práctica.

1.2

Planteamiento del problema

De la misma forma en que las empresas lograrán posicionar sus productos a través de un sello que las identifique, la ciudades también ven la necesidad de construir una marca como estrategia de posicionamiento.

Como se indicó anteriormente, Manta es una ciudad puerto (figura 7), señalado de esta forma desde 1830, según lo indica la historia, su despegue sobresale durante el siglo XIX con la manufactura de sombreros y luego como agroexportador de cacao y tagua, ha experimentado un notable crecimiento por la inmigración, los asentamiento de blancos - mestizos e indígenas que vieron en la ciudad oportunidades de desarrollo (Hidrovo,2006).

En la actualidad, Manta por su infraestructura de muelles y espigón que reciben a grandes buques, es considerada el primer puerto turístico, marítimo y pesquero del Ecuador formando parte del sistema de

Figura 7. Manta panorámica. Fuente: [Foto Ecuador, 2013](#).

Puertos Internacionales por sus ventajas de ubicación, aguas profundas y acceso a mar abierto (Miranda, 2021). Manta fue también la sede del Ironman 70.3 por quinta ocasión, recibiendo a más de 1800 deportistas de diferentes partes del mundo, según el Ministerio de Turismo (2021), de esta

manera también es considerada una ciudad deportiva.

No obstante, se podría considerar que Manta es todo y nada a la vez, pues se hacen muchas actividades y aún no hay un aspecto diferenciador que la distinga de las demás y que se vea reflejada en una marca ciudad.

Figura 8. La silla manteña. Fuente: Ramos (2019).

Estas aristas desembocan en la siguiente interrogante: ¿Cuáles son los componentes culturales gráficos e identitarios que distinguen a Manta para la construcción de una marca ciudad?.

Además, algunos gobiernos en la Municipalidad han sostenido a la Silla Manteña (figura 8), como ícono destacado, pero ¿Entre quiénes se socializó la Silla Manteña, acogida como si fuera una Marca Ciudad? ¿En qué momento? ¿Qué aspectos planteó la encuesta? ¿Qué resultados se obtuvieron? ¿Cuáles son las cifras de esos resultados?

¿Qué comprende el ciudadano de la imagen silla manteña? ¿Qué acciones se ha implementado para la aprehensión ciudadana de la silla manteña como imagen de la colectividad local?

Estas preguntas permiten cuestionar si el diseño mencionado está en el constructo ciudadano y en su psicología social, por lo que tras todo esto sería idóneo investigaciones relacionadas a la aceptación de la ciudadanía, ya sea través de sondeos, encuesta y entrevistas, con las que se pueda justificar el sentido de apropiación.

1.3

Estructura de la memoria

El presente trabajo de Fin de Master en Diseño Gráfico Digital se basa en el Tipo 1: Manifestaciones, tendencias y experiencias emergentes de la cultura visual y el diseño gráfico digital, planteando una relación transversal entre estética, arte y diseño gráfico, composición tipográfica, organización, representación y visualización de la información, en la construcción de una Cultura gráfica e identidad local de la marca ciudad Manta, con el objetivo de que a través de esta investigación se identifiquen los componentes culturales gráficos e identitarios que distinguen a Manta para la construcción de una marca ciudad.

Para el compendio investigativo se realizó una hoja de ruta a seguir, la misma que se aboradará de la siguiente manera (figura 9):

Figura 9. Gráfico de estructura de la memoria. Elaboración propia.

2

Marco referencial

En este apartado se recopilan los precedentes e investigaciones realizadas por otros autores sobre el tema planteado, es conocido también como marco de referencia y sus bases teóricas sirven como sustento para la realización del trabajo. El marco teórico contendrá antecedentes, bases teóricas, conceptos y claves que ayudarán al desarrollo de la investigación, finalmente, se concluye con abstracto de los resultados que hemos obtenidos en el análisis y revisión de la documentación.

2.1 Antecedentes

Para el inicio de la investigación se revisó la bibliografía de diversos repositorios digitales y libros físicos, relacionados con el diseño y concepto de marca, estos permiten reconocer las diversas miradas que tienen los autores sobre el tema y alcanzar posteriormente, un aporte en el proceso de construcción de una marca ciudad.

Un cimiento teórico, es el libro sobre Marca Ciudad de Puig (2009), en el que se relata el modelo, recomendaciones básicas y las claves para desarrollar un buen rediseño de las ciudades en donde tanto ciudadanos y políticos compartan la misma pertenencia.

En este libro el autor usa como ejemplo la ciudad de Barcelona, en en cual años atrás intervino en su rediseño y cuyas reflexiones abren el camino de estrategias descritas que se pueden usar como hoja de ruta para cualquier ciudad, sin importar su tamaño o su ubicación geográfica.

Figura 10. Marca ciudad de São Paulo.
Fuente: [Brandemia](#).

Figura 11. Marca ciudad Guayaquil.
Fuente: [Marcaguayaquil](#).

Por otro lado, en latinoamérica está la marca ciudad de São Paulo (figura10), como una nueva propuesta de valor, con un diseño vistoso y colorido cuya finalidad era reproducir simbólicamente las diversas culturas y sus contrastes, valorando el respeto a la convivencia dentro de la sociedad, considerado como un diseño de marca ciudad destinado a incentivar el turismo a través de esta marca (Bariani, 2015).

En lo que respecta a Ecuador existe el interés de construir la marca ciudad de algunas ciudades, entre ellas sobresale la marca ciudad de Guayaquil (figura,11), cuyo posicionamiento ha ayudado a la urbe a potencializar sus fortalezas, con la finalidad de representar la identidad de la ciudad y mostrarla nacional e internacionalmente, en donde la tipografía ha sido un recurso principal para el diseño de la marca (Marca Ciudad Guayaquil, 2022).

Cultura gráfica e identidad local:

Marca Ciudad Manta

Otro estudio tomado como referencia es “la marca ciudad como elemento de identificación y atracción”, en la que el autor hace un estudio comparativo de las marca ciudad de Manta y Portoviejo (figura 12), dentro de la administración del 2014 - 2019; en este sentido, a través de la comparativa de métodos y conceptos, se llega a la conclusión que la marca ciudad de Portoviejo estuvo mejor emponderada, expandida y publicitada que la marca ciudad de Manta, que aunque fue acogida por la población mantense, no fue explotada, ni aprovechada como se debería, por la falta de estrategias (Tejena, 2020).

No obstante, cabe señalar que estas marcas fueron institucionales municipales y no salieron desde el constructo social y de un conceso colectivo, tal como sugieren los expertos en marca ciudad.

También en Manta, se suman las investigaciones de Vélez Bermello (2019) en donde aplica técnicas para el análisis y propuesta de una marca ciudad, concluyendo que la pesca, la cultura y sus playas son íconos que identifican a esta ciudad y que hay que considerar estos aspectos y la participación de otros sectores para la construcción de la misma y su empoderamiento.

Figura 12. Marcas municipales Manta y Portoviejo.
Fuente: [Municipio Manta](#) - [Municipio Portoviejo](#).

De igual manera, Sánchez (2019) realiza una aproximación a un discurso semiótico para crear la marca ciudad Manta - Ecuador en donde resalta la importancia de que la marca ciudad sea reconocida colectivamente, operando como un “signo real” y no trastocarla con las marcas municipales.

Otros investigadores como Ponce (2020), destaca que la marca para Manta debe promocionar sus hitos históricos y culturales, ofrecer su infraestructura física como estrategia para vender la ciudad, incentivar a los eventos culturales, potencializar sus lugares turísticos naturales como sus playas, mostrar una ciudad preparada académicamente, ser inclusiva y mostrar innovación, entre otros aspectos relevantes, que según los autores, actualmente no existe una propuesta que satisfaga todas estas necesidades.

Con estos precedentes generales se puede reforzar la investigación y la necesidad de acentuar la intención de Costa (2003) “descifrar el ADN de la marca” (p.86) con una impronta diferenciadora, colores y símbolos que en este caso identifique a la ciudad de Manta, con base en que todos los sectores sociales y comunidad converjan positivamente en su apropiación.

2.2 Fundamentos teóricos y visuales

Esta investigación se sustenta desde los enfoques de la cohesión social, la semiología y la sociología, con el fin de identificar el perfil de la ciudad de Manta, capaz de aportar en los rasgos distintivos de la ciudad que sean considerados en la construcción de una marca.

En Ecuador, junto a Ambato y Samborondón, Manta presenta características de ciudad intermedia y por ende posibilidades ciertas de promover la cohesión social desde el desarrollo y la integración de sus ejes productivos, y desde el uso y la significación de sus elementos visuales, espacios y equipamiento urbano (Bellet, 2004).

Desde la cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias y Urbanización Mundial, bajo la cooperación Unión Internacional de Arquitectos y el programa de Desarrollo Económico, Social, Cultural y Procesos de

Gobierno de las Ciudades Intermedias, se propone que una ciudad de entre 140 mil y 300 mil habitantes, puede ser catalogada como tal (Unesco, 2019).

Pero se advierte que no todo es cuestión de población y, entre otros factores, se pondera la condición mediadora y capacidad cohesionadora de la urbe respecto a los elementos de la gran ciudad con los de la pequeña ciudad y a la relación entre los lugareños y los cosmopolitas (Llop, et al., 2019).

De igual manera se destaca en dicho tipo de urbes, el valor histórico-artístico y la significación que entrañan los monumentos y elementos representativos (figura 13) y la simbología que encierra los usos de los espacios y de la infraestructura del equipamiento urbano (parques, iglesias, mercados, centros de salud, universidades, plazas, centros comerciales, etc.).

Figura 13. *Silla Manteña, símbolo cultural de la ciudad.* Elaboración propia.

Aquello puede incluir obras públicas con una forma arquitectónica especial o espacios naturales que hayan alcanzado un reconocimiento colectivo que los conviertan en símbolos urbanos.

A ello se suman con igual o mayor relevancia varias ventajas que caracterizan la ciudad intermedia de una urbe de acuerdo a Llop, (citado por Ruiz, 2015, p.79), tales como:

Por su escala y tamaño puede desarrollarse una relación más equitativa con el territorio, lo que a su vez lo hace mejor participativa y democrática.

Presenta menos contaminación ambiental por no ser una ciudad grande.

Debido a que la comunidad es más pequeña, hace que esta se identifique más rápido con su ciudad.

En ese marco, la ciudad de Manta cuenta con 226.477 habitantes de los cuales el 96.10 % , corresponde a población urbana y

Figura 14. Fotografía Panorámica de Manta. Fuente: G.A.D [Manta, \(2022\)](#)

el 3.94 % a población rural (INEC, 2010).

La ciudad (figura 14) se orienta, -y así lo calificó el Plan de desarrollo y de ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón

Manta 2020-2035- como un eje generador de movimientos comerciales y turísticos con sus atributos y potencialidades que la hacen a su vez una ciudad sostenible y resiliente (G.A.D. Manta, 2022). Paralelamente no se deja de ponderar sus servicios

portuarios y aeroportuarios nacionales e internacionales, sus asentamientos industriales ligados a la actividad pesquera y a los emprendimientos de la pesca artesanal y otros sectores como la manufactura de grasas y oleaginosas (G.A.D. Manta, 2022).

En cuanto a equipamiento urbano, Manta es un importante ofertante de servicios educativos a nivel cantonal y provincial, donde sobresale la infraestructura de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (figura 15), considerada la tercera del Ecuador en población estudiantil con más de 23 mil estudiantes en el 2014 (Uleam, 2014. p. 5).

En servicios de salud es vital el alcance regional del hospital general Rodríguez Zambrano que atiende en servicios preventivos y curativos no solo a la población de Manta, sino a las de otros cantones de la provincia (Farfán, 2010), especialmente a sus vecinos de Montecristi y Jaramijó.

Es el primer hospital de Manabí en obtener una certificación internacional por equipamiento y servicios de calidad a la comunidad. A él se suman 16 centros de salud públicos y 13 clínicas privadas que ofertan servicios en diversas especialidades médicas

Figura 15. Ingreso a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí - Manta. Fuente: [ULEAM, 2019](#)

(Ministerio de Salud Pública, 2016.)

Por las citadas y otras importantes condiciones, Manta actúa como una ciudad centro de interacción social, económica y cultural. Su condición de puerto la hace atractiva para los extranjeros, sobre todo, para emprendimientos comerciales y la

ocupación de plazas de empleo especializado.

Según reseña de prensa, citando como fuente la zonal 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya sede está en Manta; en el año 2014 unos mil extranjeros se registraban como residentes en el puerto de Manta (El Diario, 2014, p. 6A).

Cultura gráfica e identidad local:

Marca Ciudad Manta

Figura 16. Collage Manta. Fuente: [Wikipedia](https://www.wikipedia.org).

La mayoría de la población es producto de la migración, destacándose que esta proviene principalmente de otros cantones de la provincia de Manabí, que residen en Manta por aspectos de trabajo, estudios o intercambios comerciales y financieros, en donde la actividad pesquera genera una gran fuente de ingreso, conjuntamente con el turismo que ofrece el arribo de los cruceros a sus playas (Solórzano 2012. p. 72).

Hay que anotar también que la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí recibe en su campus matriz de Manta, estudiantes de toda la provincia, muchos de los cuales deciden residir en la ciudad hasta culminar sus estudios cuando no, establecerse definitivamente.

A ello se agregan profesionales académicos y estudiantes, W mismos que provienen del extranjero debido a los programas de movilidad que les permite actuar como asesores, consultores y facilitadores docentes y residir por estancias fijas.

Es de igual importancia en esta interacción de oportunidades y culturas, la

presencia periódica de turistas nacionales y extranjeros que arriban a la ciudad que fuera declarada en 1999 como el Primer Municipio Turístico del Ecuador (Acosta, 2016. p. 26), gracias a sus atributos y cualidades.

La actividad turística alimenta en gran porcentaje la fuente de ingreso de la ciudad (Larrea, 2021), los flujos de visitantes nacionales provienen principalmente del turismo de temporada playera (entre diciembre y marzo) y vacaciones de la sierra ecuatoriana (entre julio y agosto), por la diversidad y cantidad que presenta en los trece balnearios.

En cuanto a la visita de extranjeros, estas se relacionan más con las temporadas de cruceros (octubre a agosto), aunque en el 2014 apareció un nuevo actor: el turismo venezolano que ingresa en vuelos chárter, por el aeropuerto Eloy Alfaro de Manta (El Diario, 2014).

En diciembre del 2021, el Ministerio de turismo señaló en un informe que la ciudad de Manta (figura 16) fue la más visitada por turistas locales e internacionales, el segundo lugar lo ocupó Cuenca y luego Guayaquil (El Diario, 2022).

Con todas estas aristas, se puede colegir que Manta (figura, 16) ha sido y es una ciudad con destino portuario, pujante en el turismo, pesca, comercio y cosmopolita en la proyección de su cultura.

Manta tiene 40 monumentos y obras históricas que según Moreira (2014), 14 de ellas representan la identidad cultura de los Manabitas, cantidad que corresponden al 33 %, en donde se resalta el simbolismo con los que los mantenses se sienten identificados, concluyendo que falta sentido de pertenencia e identidad por parte de autoridades y comunidad en general.

Para Sánchez (2015) “el turismo es el futuro de Manta” actividad que ayudará a que los turistas elijan a la ciudad como destino, este historiador revive también la memoria de los prohombres de la cantonización y la estirpe del cholo pescador que manifiesta el vínculo indisoluble de la ciudad con su mar y del mar con su progreso.

“Manta tiene una identidad y un destino portuario que nace en sus orígenes y se vigoriza a lo largo de su historia” lo resalta Sánchez (2019) en donde hace un recuento breve de la historia, la huella de la colonia y

Figura 17. Playa Los Esteros de Manta, 2022. Elaboración Propia.

la impronta dejada por las exportaciones de sombrero, tagua y café que se hacían en el puerto de Manta desde la república hasta los 80 del siglo anterior.

El paisaje contemporáneo de Manta puede ser asumido como el depositario de

esos testimonios bajo el matiz de los signos urbanos que los expone y los actualiza en la convivencia y en la experiencia de propios y extraños. Las playas urbanas de Los Esteros (figura 17), Tarqui, El Murciélago y Barbasquillo; la Bahía de Manta vista con sus edificaciones modernas y el puerto con las flotas

Figura 18. Marca Institucional Alcaldía Jorge Zambrano (2014-2019). Fuente: [Cedemúsica, 2018](#).

pesqueras, los cruceros acoderados en la rada, junto a los pasos elevados y las obras de regeneración urbana, bien pueden determinar un constructo identitario, pero es menester definir cuáles despuntan.

Benko (2000) sostiene que cada colectividad posee un sinnúmero de imágenes que no es el resultado de una comunicación pública, sino el resultado de la historia y las acciones del propio colectivo y de la posición que ocupa quien percibe esas imágenes. “Este fenómeno implica la necesidad para una colectividad local de aprehender sus imágenes comprender como es percibida, para

poder difundir la imagen que desea y crear a su alrededor un sentimiento de pertenencia” (Benko, 2000). Se interpreta entonces que la imagen de una colectividad, que se denominará ciudad, depende esencialmente de quienes la conforman y no necesariamente de una comunicación oficial que bien puede ser generada desde la posición administrativa de la colectividad.

Y es, precisamente, lo que habría que referenciar y reflexionar sobre Manta en el proceso de construir una imagen que la identifique al punto de convertirse en marca ciudad. A inicios del año 2014, en la

administración de la alcaldía por parte del ingeniero Jorge Zambrano Cedeño, el G.A.D. de Manta adoptó la Silla Manteña como imagen identificadora (figura 18), propuesta sugerida por el periodista David Ramírez.

No se puede alegar que esta decisión trató de proyectar una marca-ciudad, no solo porque el propio sitio web del GAD afirma que se trata de una “imagen que identifica al GAD-Manta” (G.A.D., 2014) sino porque obedece a la lectura de un elemento trascendental que, sobre todo, es de auto referencialidad institucional. Además la Silla Manteña, según investigadores, es de

Cultura gráfica e identidad local:

Marca Ciudad Manta

especial interés histórico, cultural, estético y tecnológico con gran significado.

De acuerdo a esa marca ciudad, se argumenta que el elemento se vincula con las raíces culturales de la ciudad y que la elección de esta imagen se socializó a través de encuestas (G.A.D., 2014)

En la actualidad un grupo de ciudadanos de la ciudad, han adquirido a la silla manteña como símbolo universal y gestionaban que para la conmemoración de los 100 años de la ciudad, este símbolo esté promulgado y reconocido como marca ciudad en la ordenanza municipal (Revista de Manabí, 2022), no obstante, en la celebración del centenario no se llegó a ningún acuerdo.

Adicionalmente, en octubre del 2014 la misma administración de Zambrano, a través del Patronato Municipal y del Departamento de Turismo, lanzó una campaña denominada “Vive Manta, Vive el Color” (G.A.D., 2014). Boletín Informativo del Departamento de Comunicación) que en su esencia consistía en emular la campaña “All You Need is Ecuador” del Ministerio de Turismo, propuesto por el gobierno nacional, colocando en el malecón de la ciudad las

letras de la palabra MANTA en vistosos colores con figuras (figura 19).

En ese sentido, cada letra conteniendo jeroglíficos de la cultura manteña, esta iniciativa se realizó a propósito de los 92 años de cantonización de Manta. Pasado los años no se conoció oficialmente los alcances de la aprehensión y la percepción del diseño como un recurso distintivo de la ciudad para el lugar y, sobre todo, para los visitantes.

La idea fue ampliada para identificar con similar recurso a las principales playas de la ciudad, que también tienen en sus ingresos

estas letras, donde los turistas aprovechan para hacerse fotografías. Las letras fueron un instrumento promocional que acogieron ciertas significaciones colectivas, máxime si la repetición de la idea dentro y fuera de la ciudad hizo perder la jerarquía visual del concepto y su capacidad de identificación colectiva como algo propio de Manta. Otros cantones de la provincia y el país también tomaron el recurso.

Con la actual alcaldía de Agustín Intriago, existen letras de Manta, en donde cada color tiene su significado; también expuestas como marca institucional, replicada

Figura 19. Letras de Manta ubicadas en el malecón de la ciudad. Fuente: [Ludeña, 2020](#).

Figura 20. Marca institucional Alcaldía Agustín Intriago (2019-2023). Fuente: Portal Ciudadano. [Manta Alcaldía, 2021.](#)

en algunos espacios públicos de la ciudad, entre ellos, plazas y parques (figura 20).

Por otro lado, la alcaldía de Intriago recibió un proyecto de marca ciudad denominado Signos visuales contemporáneos de identidad urbana de Manta y construcción de la marca ciudad, nacido desde la academia, específicamente desde la Facultad Ciencias de la Comunicación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, mismo que fue presentado en el 2020, pero tuvo cuestionamientos por ejemplo al no acoger información desde el sector rural (Participación Ciudadana Comisión General, 2020).

En la entrega del proyecto se expusieron resultados que serán analizados desde la parte metodológica en este trabajo, a raíz de este proyecto nacieron estudios como el de Vélez-Bermello (2019) y Sánchez (2019). Dichos estudios tratan sobre los íconos destacados del proyecto y posibles propuestas de marca ciudad.

En el contexto del origen de las ciudades marca, Aurora García de León (2013) señala que la necesidad del recurso siempre estuvo asociado a eventos de magnitudes ecuménicas como las Olimpiadas y los Mundiales de Fútbol.

Pero todo depende del carácter global del evento, donde toda la población lo asume o el tinte local donde solo un segmento lo hace.

Estos eventos siempre dejan a la ciudad o al país sede, una imagen visual diferenciadora a través de logotipos conmemorativos, además de infraestructura nueva que pasado el acontecimiento tienen el potencial de volverse emblemáticas o simbólicas para la colectividad. Por ejemplo estadios, coliseos, monumentos, recintos de exposiciones, museos, entre otros.

En diciembre del 2011, y en la administración del alcalde Jaime Estrada Bonilla, la ciudad de Manta fue sede de los II Juegos Sudamericanos de Playa. La forma cromática del logotipo oficial (figura 21) no precisó los colores identificativos de la ciudad ni del país o algún recurso con fortaleza icónica (Diario El Universo, 2011).

El concepto visual del pez, como parte del diseño, fue genérico sin aludir forma del atún con que se relaciona la principal actividad productiva de Manta.

En los I Juegos desarrollados en Punta del Este y Montevideo se diseñó un lobo marino propio de las costas estenias del Uruguay. El personaje protagonizó un video promocional del evento con los colores distintivos de la ciudad y el país (Sportmarket Social, 2009).

En los III Juegos desarrollados en la ciudad venezolana de Vargas en el 2014, el logo aludía claramente los colores y la simbología de Venezuela y la ciudad anfitriona y se promovió una canción oficial con talentos locales. El presidente de la república, del gobierno en curso, inauguró los juegos (Spanish people, 2014).

Figura 21. Logotipo de los II Juegos Suramericanos de Playa. Fuente: [Flickr](#).

A nivel externo Manta no consolidó su visibilidad como marca sudamericana a través de los 10 países que participaron de los II Juegos de Playa, posiblemente porque a nivel interno la implicación de toda la colectividad tampoco fue sólida, algo que es necesario tener en cuenta en la generación de una marca.

La huella del acontecimiento en el contexto de infraestructura es leve. Quedan, un tanto maltrecho, el estadio de fútbol de la playa El Murciélagos (figura 22) y el hemicycle de banderas que hizo de marco al muelle flotante que se levantó cerca del Yacht Club, edificación en donde se realizan actividades de velerismo.

Figura 22. Estadio de Fútbol de playa en la Playa El Murciélgo - Manta. Fuente: [Diario El Universo, 2015.](#)

No se conoce planes de mantenimiento, ni de incentivos para el uso de estos sitios como espacios de interacción social de propios y extraños. Dicho muelle más bien se ha vuelto un problema para la ciudad a decir de las autoridades del Municipio (El Diario, 2015). Sin duda, las ciudades tienen en algún momento ese tipo de plataformas para promover o posicionar sus atributos diferenciadores o en concreto una identidad propia.

Pero, de manera permanente una ciudad puede ser un texto con una suma de connotaciones, referidas a su historia,

sus calles, sus espacios colectivos, las interacciones de sus habitantes y costumbres.

De hecho, Roland Barthes (1990) asume en su teoría de la semiología que la ciudad es un discurso, un verdadero lenguaje con el que habla a sus habitantes, y a su vez éstos hablan la ciudad cuando la miran, la caminan, por el hecho de vivir en ella. Dicho discurso colectivo de ciudad puede tomarse como un sistema semiológico, ponderado también por Mario Margulis (2002) quien señala que “La ciudad, al igual que la lengua, refleja la cultura: un mundo de significaciones compartidas” (p. 516)

El filósofo y semiólogo argentino Néstor García Canclini (1999) también refiere que entre los años sesenta y ochenta de este siglo (XIX) los estudios socio semióticos, y con ellos la antropología, la sociología y otras disciplinas, fueron estableciendo que la cultura designaba los procesos de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social de la colectividad.

Las marcas arriban en un significado, portan significaciones que son distribuidas entre la comunidad, sus representaciones pueden tener una buena o mala concepción por sus receptores (Calle, 2008).

Figura 23. Vista de la ciudad de Manta desde la playa “Los Esteros”, 2022. Elaboración Propia.

En síntesis la construcción cultural de ciudad ciudad con los simbolismos materiales e intangibles contenidos en su texto urbano; así como las dimensiones sociales y económicas de su perfil de ciudad intermedia, deben proporcionar la pauta para la construcción de la marca-ciudad (figura 23).

Por consiguiente, quizás ésta no tiene que ser nada más que el fiel reflejo de un sentido colectivo global que fortalezca la participación y cohesión social de los actores públicos y privados y donde el ciudadano no se sienta prisionero, ni ingrediente de una mercancía fabricada a distancia de sus

propias expectativas y de quienes la miran desde fuera. Por el contrario, el constructo debe promover la cercanía de los colectivos internos con los externos y viceversa, en un proceso de redescubrimiento de la ciudad totalmente constituida, empoderada y con un gran sentido de apropiación.

Figura 24. Mall del Pacífico, Manta. Fuente: [Twitter Mall del Pacífico](#)

Los planes a implementar para aquello, sean comunicacionales o mercadotécnicos, deben considerar el justo y necesario rédito de la autoestima y el prestigio colectivo. Es necesario señalar lo que sostiene Puig (2009) las ciudades de marca son ciudades referenciales "(...) con

otra manera de pensar. De construirse. De sostenerse. De acrecentarse. Ciudades que constantemente optan por la calidad de vida, por incrementar vida ciudadana compartida, por colaborar con otras, por innovar, por ser referencia en la red de ciudades que hoy es un país y el mundo" (p.11).

En cuanto a infraestructura, una de sus últimas obras arquitectónicas es el Mall del Pacífico (figura 24), catalogado como el centro comercial más grande de la ciudad, empezó a funcionar en el 2017, emplazado dentro de una área de 120 mil metros cuadrados, funcionando con 171 locales comerciales.

Figura 25. Monumentos ubicados en el Espigón de Manta, 2022. Elaboración propia.

El Mall del Pacífico es uno de los puntos más frecuentados por los turistas y residentes que requieren sus servicios (Gonzales, 2022). El 4 de Noviembre de 2022, Manta llegó al centenario sin una marca ciudad que la distinga de las demás ciudades, a pesar de poseer diferentes atributos que la pueden catalogar como ícono.

Posteriormente, el 4 de Noviembre, por el centenario la Municipalidad inauguró el Parque El espigón, como parte de la regeneración del perfil costero, de proyecto Mega Parque, con un presupuesto aproximado de 20 millones de dólares que, según la página Manta Alcaldía (2022), sería el parque más grande de la costa

ecuatoriana, el mismo que acogió los diez monumentos tallados en marmol (figura 25), que fueron parte del Primer Simposio de Esculturas Gigantes y que fueron realizados por escultores extranjeros y locales, bajo la organización de la Uleam y la Alcaldía.

Esto sitúa a Manta en la necesidad de contar con una marca ciudad que sea parte también del constructo urbano en el cual el lugareño interactúe y se refleje en su más amplio sentido de pertenencia y participación social y el visitante aviste y recree mentalmente las oportunidades de la ciudad en su propósito de conocerla o hacerla parte viva de sus emprendimientos.

2.3 Resumen

Suena tautológico con la realidad que se vive y hasta con la lógica de la vida, señalar que el “mundo está cambiando”. Sin embargo dentro de esa dinámica del cambio, y para las sociedades agrupadas en espacios físicos, geográficos y demográficos los cambios pueden sonar a incertidumbre, inestabilidad o esperanza ante lo incierto.

Las ciudades son de aquellos espacios, donde los habitantes necesitan siempre un referente de cohesión y de confianza en los propios valores que transforme el cambio en posibilidad de desarrollo, en un diálogo de fortalezas y experiencias que emita señales de certidumbre para que el colectivo asuma bien el “que somos” y el “a dónde vamos”.

Como lo afirma Puig (2009), el diseño o rediseño de una marca ciudad debe ser un acto de confianza, una apuesta a una ciudad de valores espléndidos consensuada entre los ciudadanos e impulsada desde lo público. La ciudad es la marca y el estilo con los que los ciudadanos quieren vivir y convivir y asumir el mundo cambiante. “El valor es, ya, la ciudad. Es –es lo más- los propios ciudadanos: lo asumen en sus comportamientos, lo incorporan en el eje central de su estilo de vida, les facilita confianza cierta, segura, en su presente y futuro” (p.32).

Figura 26. Ciudad de Manta, 2022. Fuente: [Revista de Manabí](#).

Figura 27. Ciudad de Manta. Fuente: [Quijije, 2019](#).

Las ciudades, por su naturaleza, y obviamente Manta, viven a diario las certezas de su realidad, las incertidumbres de sus problemas como la inseguridad, el medio ambiente, el desarrollo social y económico. Pero, paralelamente sus ciudadanos también experimentan la esperanza de un cambio en respuesta a sus expectativas sobre la ciudad que quieren construir y habitar, porque “la ciudad une y al mismo tiempo separa físicamente” (Baston, 1994, p. 543).

Ciudades como Manta (figura 27), urbanísticamente intermedias, requieren alcanzar un nivel de cohesión entre los sectores sociales, productivos, culturales,

turísticos, gremiales, comerciales, educativos o académicos.

¿El fin? Estructurar una estrategia que alcance, demuestre y comunique un nivel de competitividad colectiva a la hora de dar respuestas adecuadas a quienes la miran con interés y a quienes se reservan el derecho de hacerlo. La marca-ciudad es una respuesta oportuna para una gestión que propicie primero un diálogo interno entre sus actores y después un discurso colectivo coherente hacia lo externo que recree sus valores y la identifique como un espacio diferenciador para quienes quieren vivirla con sus diversas potencialidades.

El presente estudio busca identificar los componentes culturales gráficos e identitarios que distinguen a Manta para la construcción de una marca ciudad, focalizar los principales componentes culturales gráficos e identitarios que distinguen a Manta para la construcción de una marca ciudad, contrastar las definiciones conceptuales de los principales componentes culturales gráficos e identitarios que distinguen a Manta para la construcción de una marca ciudad, con estudios científicos referentes de la Marca ciudad de Manta, para finalmente generar una guía práctica que posean los insumos necesarios para la construcción de una Marca Ciudad para Manta.

3

Objetivos y Metodología

3.1

Hipótesis

Los componentes culturales gráficos e identitarios se enmarcan en lo turístico, industrial, comercial, pesquero y deportivo, lo que hacen de Manta una ciudad intermedia con proyección cosmopolita por su interacción social, económica y cultural. Manta es una ciudad mediadora y de paso, conformada por su equilibrio demográfico, económico y pluralidad urbana.

Figura 28. Letras de Manta. Fuente: [TRAVEL, 2021](#)

3.2 Objetivos

3.2.1 Objetivos Generales

Identificar los componentes culturales gráficos e identitarios que distinguen a Manta para la construcción de una marca ciudad.

3.2.2 Objetivos Específicos

- Focalizar los principales componentes culturales gráficos e identitarios que distinguen a Manta para la construcción de una marca ciudad.
- Contrastar las definiciones conceptuales de los principales componentes culturales gráficos e identitarios que distinguen a Manta para la construcción de una marca ciudad con estudios científicos referentes de la Marca ciudad de Manta.
- Generar una guía práctica que posean los insumos necesarios para la construcción de una Marca Ciudad para Manta.

Figura 29. Ubicación de Manta en el mapa del Ecuador. Elaboración propia.

3.3

Metodología

La presente investigación es de carácter cualitativo con el fin de Identificar los componentes culturales gráficos e identitarios que distinguen a Manta para la construcción de una marca ciudad y alcanzar la creación de una guía práctica que incluyan los insumos necesarios para la construcción de una Marca Ciudad.

En la presente investigación se utilizará el método general inductivo, pues el dicho método nace “a partir de un fenómeno dado, se pueden encontrar similitudes en otro, permitiendo entender procesos, cambios y experiencias” (Hernández, et al., 2016, p. 381), aplicado como procedimiento para llegar al resultado requerido.

El método empírico de la observación también será empleado. Para ello se aplicarán las técnicas de revisión bibliográfica – documental, observación no participante y entrevistas a profundidad. “Fundamentados en la revisión de la literatura, pero igualmente en la experiencia en el contexto y la intuición” (Hernández, et al., 2016, p. 361)

Técnicas

- Revisión bibliográfica – documental de las contribuciones científicas hacia la construcción de una Marca ciudad para Manta.
- Observación no participante.
- Entrevistas a profundidad, semiestructuradas a actores representativos de la ciudad.

Instrumentos

- Lista de cotejo de aspectos identitarios de Manta.
- Ficha de observación de la ciudad de Manta y sus atributos a través de un relevamiento fotográfico.
- Formato de entrevistas validadas.

La investigación inició en septiembre de 2022 con la Revisión bibliográfica – documental de las contribuciones científicas hacia la construcción de una Marca ciudad para Manta.

En el mes de octubre de 2022, la primera semana y segunda semana, se aplicó la observación no participante, en esta etapa se recorrió la ciudad, se levantó registros fotográficos y se sistematizó la información de los hallazgos encontrados para identificar los componentes culturales gráficos e identitarios que distinguen a Manta para la construcción de una marca ciudad.

Una vez realizada esa etapa, la tercera y cuarta semana de octubre, se contrastó la información obtenida en la bibliográfica – documental y en la observación no participante para enlistar y conceptualizar a los principales componentes culturales gráficos e identitarios que distinguen a Manta para la construcción de una marca ciudad.

La metodología usada en esta etapa se realizó a través de una búsqueda exhaustiva en los repositorios académicos ubicados en Ecuador y a nivel internacional para poder determinar cuántas investigaciones en torno

Figura 30. Selección de palabras en el programa Atlas.ti. Elaboración propia.

a la Marca Ciudad de Manta, se han realizado; con respecto a este tema específico de la ciudad, se pudieron encontrar siete artículos que han sido publicados, estos artículos fueron ingresados al programa Atlas.ti (figura 30), que es un software que facilita el análisis de datos cualitativos y cuantitativos como apoyo para las investigaciones.

Este instrumento permitió aplicar un conteo de palabras en los resultados que se generaron de dichas investigaciones y así poder determinar, cuáles son los iconos que resaltaron los investigadores en cada uno de sus trabajos y de aquello se hizo un escogitamiento de las palabras que tienen relación con la identidad de Manta.

Se reportó una cantidad de 10 mil palabras a manera general, de las cuales se seleccionaron con prioridad 69 palabras que correspondían al mayor índice de repetición de palabras y que tenían que ver con los iconos identitarios.

Posteriormente, fueron considerados los elementos tangibles e intangibles dejando un listado de 21 palabras; de dichos elementos generados se escogieron a los que se podían realizar un relevamiento fotográfico como parte del proceso metodológico.

El proceso mencionado se lo realizó por medio del programa Atlas.ti, además de generar los resultados, se creó una nube de palabras en las cuales se destacan con mayor rango las palabras que se reiteraron dentro de los contenidos, es decir, que la ciudadanía ha acordado que esos serían los íconos identitarios, ayudando esta nube de palabras a comprender mejor el estudio.

En el mes de noviembre de 2022 se aplicaron entrevistas (figura 31) a profundidad, semiestructuradas a actores representativos de la ciudad de Manta. El formato de entrevistas semiestructuradas fue validado por expertos; las entrevistas

Figura 31. Modelo de entrevista realizado por autora. Elaboración propia.

fueron realizadas acorde a la factibilidad de los actores representativos y el número de entrevistados se enmarca en un muestreo no probabilístico por conveniencia, donde predomina la profundidad y calidad de la investigación, más allá de la cantidad.

“En los estudios cualitativos, el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a una población más amplia” (Hernández, et al., 2016, p. 391)

Los entrevistados representativos serían personal del Gobierno Autónomo, académicos, empresarios, comerciantes, pescadores, deportistas, turistas, gestores culturales y la sociedad en su conjunto. El fin de las entrevistas es fortalecer las primeras dos fases de la investigación y contrastar opiniones que desemboquen en aspectos a tomar en cuenta hacia la construcción de la marca ciudad para Manta.

A continuación el formulario de entrevistas y el cronograma aplicado en el proceso.

Instrumento para entrevistas

- 1.- Profesión
- 2.- Cargo
- 3.- ¿Vive en Manta?
- 4.- ¿Cuánto tiempo viven en Manta?
- 5.- ¿Ha conocido otras ciudades parecidas a Manta? ¿En qué se parecen?
- 6.- ¿Con cuál de los siguientes tipos de ciudad identifica mejor a Manta?
 - Ciudad Comercial
 - Ciudad Industrial
 - Ciudad Turística
 - Ciudad para invertir
 - Ciudad empresarial en el más amplio sentido
 - Ciudad inspiradora para vivir en ella
 - Otras
- 7.- ¿Qué colores le evoca a la ciudad de Manta?
 - Blanco
 - Azul
 - Celeste
 - Naranja
 - Rojo
 - Negro
 - Amarillo
 - Otros
- 8.- ¿Si tuviera que nombrar a una forma geométrica que represente mejor a Manta, cuál sería?
- 9.- ¿Por qué medios de comunicación debería promoverse la imagen de la ciudad?
- 10.- ¿De los elementos identitarios destacados, cuál cree usted que representa mejor a Manta? ¿O podría proponer usted otro elemento de identidad?
 - Ciudad
 - Turismo
 - Empresa
 - Educación
 - Cultura
 - Deporte
 - Playas
 - Emoción
 - Trabajo
 - Pesca
 - Silla Manteña
 - Comercio
 - Industria
 - Publicidad
 - Diversidad
 - Gastronomía
 - Edificaciones
 - Plazas
 - Hospedaje
 - Sol - atardecer
 - Monumentos
 - Otro
- 11.-¿Cree usted que Manta debe adoptar un símbolo que opere como marca ciudad? ¿Cuál sería?
- 11.- ¿Cree que es importante tener una Marca Ciudad para Manta y por qué ?
- 12.- ¿Cómo avisora a Manta en 10 años?

Figura 32. Instrumento de entrevista. Elaboración propia.

CRONOGRAMA

Figura 33. Cronograma de trabajo. Elaboración Propia.

4

Desarrollo específico de la contribución

4.1

Definición del contexto

Figura 35. Infografía de los artículos anexados en Atlas ti. Elaboración propia.

En este apartado se desarrolló la hipótesis planteada en el tema propuesto, relacionados con la investigación de campo y la información bibliográfica.

Los componentes culturales gráficos e identitarios se enmarcan en lo turístico, industrial, comercial, pesquero y deportivo, por lo que para comprender esto se hizo un cotejo de los íconos más sobresalientes de la ciudad que se repiten en los estudios de investigación (figura 35), seleccionando los más importantes, contrastado con las respuestas de los entrevistados sobre su apreciación de la ciudad.

Los artículos elegidos están relacionados con la marca ciudad de Manta, dentro de este contexto se analizaron y con base en el software Atlas.ti; se subieron los siete archivos en pdf para poder seleccionar las palabras que se vinculaban con lo que la ciudadanía concebía como Manta, esto

se evidencia en los resultados. Luego se generó una lista de 10 mil palabras, en la que se hace referencia a aspectos característicos y de diversos elementos que componen a Manta, se incluían adverbios, pronombres, sustantivos, etc, por lo que se depuró, dejando 69 palabras que eran las de mayor porcentaje de reiteración en número y que encerraban elementos icónicos, de las cuales 21, por sus características pudieron ser relevadas fotográficamente.

Se realizó un recorrido por la ciudad, correspondiente a cinco días dentro del horario laboral, en este espacio se tomaron las fotografías que pudieron expresar la tangibilidad de las palabras seleccionadas.

Entre las palabras se localizan: ciudad, turismo, educación, cultura, deporte, playas, trabajo, pesca, silla manteña, comercio, industria, publicidad, diversidad, gastronomía, edificaciones, etc, algunas de ellas se expresan fotográficamente en los resultados.

En esta fase se efectuaron también 20 entrevistas, que fueron dirigidas a representantes de sectores estratégicos en relación al listado obtenido mediante el conteo de palabras con Atlas. Ti.

Figura 36. Entrevista al Alcalde de Manta, Agustín Intriago. Elaboración propia.

En este sentido, se entrevistó al Alcalde de Manta, Agustín Intriago (figura 36); al Ing. Hernán Salcedo Loo, Concejal de Manta (figura 37), mismo que preside las comisiones de Turismo, Tránsito y

Jurídico; al Arq. Emilio Farrugia, visitante extranjero del país Argentina; a la Magister en Administración Empresarial, Andrea Santos Benítez; a la docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Arq. Janeth Villavicencio Cedeño; al gestor cultural, Lcdo.

Figura 37. Entrevista al Ing. Hernán Salcedo. Elaboración propia.

Figura 38. Entrevista al Ing. Vladimir Zambrano. Elaboración propia.

Vladimir Zambrano (figura 38); al maestro escultor y artista plástico, Dr. José Looor; al gestor deportivo, Lcdo. Julio Cantos, al Ing. Benito Alonzo Muentes, Instructor, Presidente y Administrador de Cooperativa de Taxis; al pescador de alta mar, Francisco López; a Italo Hernández, Supervisor Municipal de Plazas y Espacios Públicos; al comerciante, Aláin Carófilis, a la Ingeniera en Comercio Exterior y Negocios Internacionales, Melissa Arcentales Vera, Asistente administrativa de la Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos C.A (Inepaca); a la Ing. Gabriela Almeida, Gerente

de Proyectarq.S.A, Diseño y construcción de obras; al Comunicador Social y publicista Miguel Angel Chávez, al Chef Ejecutivo, Marco Livio Belduma Belduma; al artista plástico Arq. Lider Garcia, al comunicador visual, Leiberg Santos; al Lawrence Tirino, residente extranjero y a Raúl Vallejo, docente jubilado, escritor y político ecuatoriano.

Dichas personas, sujetos de estudios, fueron seleccionadas por la factibilidad de la investigación, pero, sobre todo, por la distinción y representatividad que tienen en la

ciudad centenaria. Algunas de las entrevistas se desarrollaron vía telemática a través de la plataforma Zoom, otras por correo electrónico y unas de manera física. Cada entrevista duró en promedio treinta minutos.

Para aplicar la entrevista se hizo un listado de 12 preguntas, que eran guías, pues al ser entrevistas semiestructurada, se tuvo opción de ahondar en ciertos aspectos que la investigadora consideró pertinente y cuyos aportes de los entrevistados fueron importantes para cumplir con los objetivos.

4.2 Resultados

En este apartado se desarrollan los resultados, producto de la investigación de campo y compendio bibliográfico.

Estos manifiestos se recaban por la fase de la contrastación bibliográfica y datos obtenidos a través de Atlas.ti en relación con el constructo social de la comunidad del sector investigado, más el relevamiento fotográfico y las entrevistas a representantes de sectores estratégicos que conforman la ciudad.

Por consiguiente, iniciando con la fase del conjunto de referencias académicas se pudo obtener la siguiente tabla.

En la Tabla 1 se observa las 69 palabras y la cantidad de reiteración de las mismas, en relación con el objeto de estudio.

Tabla 1. Total de Palabras generadas en Atlas.ti

Palabras	Cantidad de repetición	Palabras	de repetición	Palabras	Cantidad de repetición
1 Ciudad	621	24 identidad	37	47 competencia	20
2 marca	442	25 calidad	35	48 cambio	19
3 visitantes	188	26 experiencia	35	49 gobierno	19
4 turismo	136	27 información	35	50 gastronomía	16
5 estrategias	122	28 emoción	33	51 estímulos	15
6 Marketing	103	29 atracción	31	52 realidad	15
7 posicionamiento	102	30 espacio	30	53 edificaciones	15
8 producto	94	31 promoción	30	54 Plazas	15
9 desarrollo	71	32 trabajo	30	55 hospedaje	14
10 imagen	70	33 población	28	56 perspectiva	14
11 empresa	64	34 administración	26	57 proyección	13
12 Educación	59	35 Pesca	26	58 sol - atardecer	13
13 servicios	55	36 creación	26	59 Monumentos	12
14 relación	50	37 construcción	25	60 planificación	12
15 comunicación	49	38 Silla Manteña	25	61 pertenencia	10
16 cultura	48	39 comercio	24	62 accesibilidad	9
17 gestión	45	40 representación	24	63 ambiente	8
18 actividad	43	41 industria	24	64 destinos	8
19 valores	43	42 confiabilidad	22	65 esfuerzos	8
20 Deporte	41	43 impacto	22	66 historia	8
21 lugar	41	44 publicidad	21	67 costumbres	7
22 destino	39	45 terremoto	21	68 economía	7
23 playas	39	46 Diversidad - Inclusiva	21	69 transporte	6

Elaboración propia

Figura 37. Nube de palabras en la palabra Manta. Elaboración propia.

De esta lista se realizó la siguiente nube de palabras dentro de la palabra Manta (figura 37). Se podría interpretar que las palabras encontradas en los trabajos de investigación científica, relacionados a Marca Ciudad Manta, transparentan un sentir muy integral de lo que es la ciudad centenaria.

En ella se puede distinguir que las palabras: Ciudad, Marca, Cultura, Educación, Relación, Ciudad, Servicios, Visitantes, Turismo, son algunas que más resaltan, no obstante, algunas podrían no obedecer en la construcción de una marca para Manta.

Sin embargo, este tipo de ejercicio preliminar ayuda a determinar el camino que ha venido creándose en torno a la idea de una marca ciudad. Es también importante destacar que algunas de las palabras son valores y/o atributos intangibles, mientras que otros son claramente tangibles.

Algunos de ellos podrán ser representados gráficamente y otros quizás serán expresados con alguna frase del sentir de las personas que son nativas de Manta, así como quienes son de otras provincias del Ecuador o también de quienes son extranjeros

y han llegado a quedarse o a visitar por ciertos tiempos.

Precisamente la miscelánea de palabras podría ayudar a conjeturar que la ciudad, a pesar de ser pequeña en territorio y población, posee varias actividades que la hacen atractiva en sí misma y que con todo ello, nuevamente se justifica la necesidad de poseer una marca distintiva a las demás ciudades del país y el mundo. Con ello, es probable que de aquí a 10 años Manta logre otras dimensiones tanto en su zona urbana como rural.

Luego, se realizó una depuración de las palabras que podían tener materialidad y ser identificadas por la ciudadanía a través de fotografías, dando como resultado la Tabla 2.

En ella se destaca la palabra ciudad que vendría a ser la que por obviedad destaca, sin embargo, la siguiente palabra es turismo, misma que tiene 324 repeticiones y quizás despeja las dudas de qué es lo que más prevalece en la ciudad puerto.

Le sigue educación, cultura y deporte, palabras que van en consonancia con lo que hipotéticamente en este trabajo se habría considerado.

Este segundo resultado, no solo podría servir para entender la construcción de una marca para Manta, sino para que las autoridades y otros organismos pertinentes, tomen en cuenta lo que se considera que es Manta y quizás se tomen acciones en potencializar el sentir de ciudad con diversidad campañas enfocadas en estos ejes.

De hecho, el estudio se da entorno a los 100 años cumplidos en la ciudad, donde se hace un análisis de lo que es Manta durante estos años de crecimiento y desarrollo.

Tabla 2. Total de Palabras seleccionadas.

#	Palabras	Cantidad de Repetición
1	Ciudad	621
2	Turismo	324
3	Empresa	64
4	Educación	59
5	Cultura	48
6	Deporte	41
7	Playas	39
8	Emoción	33
9	Trabajo	30
10	Pesca	26
11	Silla manteña	25
12	Comercio	24
13	Industria	24
14	Publicidad	21
15	Diversidad	21
16	Gastronomía	16
17	Edificaciones	15
18	Plazas	15
19	Hospedaje	14
20	Sol - atardecer	13
21	Monumentos	12

Elaboración propia

Cultura gráfica e identidad local:
Marca Ciudad Manta

Figura 39. Manta es ciudad.

Figura 40. Manta es turismo.

Figura 41. Manta es empresa.

Figura 42. Manta es educación

Figura 43. Manta es cultura.

Figura 44. Manta es deporte.

Elaboración propia

Figura 45. Manta es playas.

Figura 46. Manta es emoción.

Figura 47. Manta es trabajo.

Figura 49. Manta es pesca.

Figura 50. Manta es Silla Manteña

Figura 51. Manta es comercio.

Elaboración propia

Figura 52. Manta es industria.

Figura 53. Manta es publicidad.

Figura 54. Manta es diversidad.

Figura 55. Manta es gastronomía.

Figura 56. Manta es edificaciones.

Figura 57. Manta es plaza.

Elaboración propia

Figura 58. Manta es hospedaje.

Figura 59. Manta es atardeceres.

Figura 60. Manta es monumentos.

Elaboración propia

Con este compendio de fotografías capturadas por la autora, de algunos lugares de Manta, se puede visualmente tener una materialidad de las palabras y correlacionarlas con la ciudad, las fotografías obtenidas a través de la observación no participante permiten analizar y conjeturar la sustantividad de la urbe, en relación con los supuestos proyectados al inicio de esta investigación.

ENTREVISTAS

Luego del relevamiento fotográfico se procedió con las 20 entrevistas detalladas a continuación, estas sustentan algunos aspectos ligados a estas fases investigativas, fundamentando el cumplimiento de los objetivos; estos aportes por parte de los entrevistados, sirven para conjeturar las conclusiones relacionadas con lo que en principio se tenía en la hipótesis.

Agustín Intriago
Alcalde de Manta

“Manta es su gente y tiene rostro de hija”, (A. Intriago, comunicación personal, 19 de noviembre de 2022), expresó el Alcalde, en la entrevista sobre la construcción de una marca ciudad. Para él, las marcas ciudades deben apreciarse desde los mercados objetivos con visión de una ciudad sostenible, bajo el eje del turismo. Resaltó también que cuando diseñaron las letras de colores de Manta, fue porque cada tono representaba un esquema de venta de la ciudad, el azul y celeste que identifican el mar y cielo, el verde con el tema ambiental, el naranja con sus paisajes y la gastronomía y el morado con la inclusión y la diversidad.

Para Intriago es sustancial emular lo bueno de otras ciudades, avisorando en unos veinte años a Manta, como la ciudad de Barranquilla, una ciudad portuaria del país Colombia, con un sistema turístico consolidado. Para él, es importante tener una marca ciudad, que se centre en el ser humano, que satisfaga sus necesidades, fortaleciendo la industria turística. Intriago ratifica que la Alcaldía está invirtiendo en el desarrollo turístico, con la construcción del Mega Parque y la descontaminación ambiental de sus playas: “porque queremos que en Manta, todos los días sean feriados” (A. Intriago, comunicación personal, 19 de noviembre de 2022), esto con la finalidad que el capital circule tanto en las grandes empresas hoteleras como hacia al pequeño comerciante. Para Intriago sí es importante tener una marca ciudad porque a través de la venta de la ciudad y del reconocimiento internacional, se puedan alcanzar mayores mercados que vengan a disfrutar de ella y sus servicios.

Hernán Salcedo
Turismo, Tránsito y
Jurídico

Hernán Salcedo es Concejal de Manta y preside las Comisiones Permanentes Municipales de Turismo, Tránsito y Jurídico Legislativo, además de ser miembro de la Empresa Pública de la movilidad de Manta- EP. Para Salcedo, Manta despunta como una ciudad industrial y turística, comparándola como la ciudad de Santos de Brasil, que apostó por la playa como desarrollo turístico. Para él, Manta es una ciudad con muchas características importantes, entre ellas la industrial, “Manta representa un porcentaje significativo en las exportaciones del atún, a nivel mundial”. (H. Salcedo, comunicación personal, 11 de noviembre de 2022), luego

la turística, con buena infraestructura y cobertura, potencializada en esta última administración, que la hace atractiva para el turismo, comercio e inversiones del sector inmobiliario. Para él, el celeste y blanco caracterizan a Manta, resaltando a la silla manteña como símbolo, completándola con un círculo como forma geométrica. Para Salsedo, es importante tener una marca ciudad, que nazca del corazón de la ciudadanía y que una vez definida, debería ser usada por todos los sectores. Señalando que para ello, Manta debe tener un buen estudio con base en el Puerto, Academia, Industria, Turismo y Desarrollo Tecnológico, por lo que la construcción de una marca ciudad debe jugar con la aceptación de todos los sectores, determinando que podría ser una figura abstracta que contenga algo de los elementos identitarios. Salsedo avisora a Manta, como una ciudad desarrollada turísticamente, mejor ordenada en territorio y con espacios amigables, sustentables y autosostenibles.

Raúl Vallejo
Docente y escritor

Raúl Vallejo nació en Manta, es un escritor, político ecuatoriano y docente jubilado, galardonado con premios nacionales e internacionales, fue Ministro de Educación en varios gobiernos y nombrado Ministro de Cultura y Patrimonio. Nació en Manta, pero ha vivido fuera desde un año de edad. Identifica a Manta como una ciudad turística, y los colores que le evoca a Manta es el celeste y el azul. “Cuando pienso en Manta, la imagino con la forma de una mantarraya” (R. Vallejo, comunicación personal, 24 de noviembre de 2022), para Vallejo, Manta debería promoverse por medios formales y digitales.

De los elementos identitarios destacados, Vallejo, expresa que la Silla Manteña es la que mejor la representa. “Creo que la silla manteña puede ser un elemento siempre presente en la marca-ciudad que permita promover sus playas y su desarrollo económico: recordemos que Manta es un singular puerto de aguas profundas” (R. Vallejo, comunicación personal, 24 de noviembre de 2022). Para el entrevistado, es importante tener una Marca Ciudad, porque esta posiciona su identidad y las vuelve única en el imaginario del mundo. Avisora a Manta “como un puerto de aguas profundas que se convierte en la puerta de entrada al país; como un sitio que atrae turistas de todas partes del mundo y como una ciudad que ha desarrollado sus elementos culturales de tal manera que ofrezca a sus habitantes una ciudad segura, amable y socialmente equitativa” (R. Vallejo, comunicación personal, 24 de noviembre de 2022).

Vladimir Zambrano
Gestor Cultural

Vladimir Zambrano, Licenciado y Gestor Cultural, Coordinador del Colectivo “Ciudadanos Comprometidos”, considera que Manta es una ciudad industrial y turística, los colores celeste y blanco, con la forma geométrica en cruz, como la bandera, le evocan a Manta; urbe que debería ser fomentada a través de redes y audiovisuales. El elemento identitario es “la silla manteña, porque tiene que ver con un tema de ascentralidad y único” (V. Zambrano, comunicación personal, 10 de noviembre de 2022). Para él es importante una marca ciudad, que combine palabras y figuras, con aprobación social y reconocimiento de la municipalidad.

Cultura gráfica e identidad local:

Marca Ciudad Manta

José Loor
Escultor

José Loor es un artista plástico y escultor, ha realizado relatos sobre la historia de Manta, puntualizándola como un puerto pesquero y comercial, que necesita orden, organización y regulación en sus ordenanzas. Loor, señala que Manta es multicolor, con forma alargada y con sus lindos atardeceres “cuando el día se suicida sobre el mar”, (J. Loor, comunicación personal, 15 de noviembre de 2022). Para él los elementos que representan a Manta, es el pescador, la pesca artesanal y el astillero, todo esto, con enfoque al turismo. Como símbolo genuino podría ser el pez manta y afirma que una marca ciudad debe arrancar desde la comunidad.

Andrea Santos
Empresaria

Andrea Santos tiene 36 años, es Magister en Administración Empresarial, con cargo de Gerente General, precisa a Manta, como una ciudad turística; señala que la forma en como concibe a Manta es a través de un triángulo, resaltando el color celeste como el que le evoca a la ciudad. De los elementos identitarios, expresa que la pesca la representa mejor, y que un símbolo podría ser la silla de los caciques o silla manteña. Concuerta que es importante tener una marca ciudad para Manta para diferenciarla de otras ciudades costeras. Santos, avisora a Manta en 10 años, como una ciudad turística e imperio inmobiliario.

Lider Garcia
Artista Plástico

Lider Garcia nació en Manta, pero actualmente vive en Suecia, ha conocido otras ciudades parecidas a Manta por su perfil costero y movimiento comercial, para él, Manta es una ciudad comercial, que debe promoverse por medios digitales. El símbolo que mejor representa a la ciudad, es la silla manteña, en conjunto con el color celeste, aunque propone que podría ser también las balandras o una manta raya. Para García es importante una marca ciudad, para que Manta pueda ser “identificada rápidamente en un idioma visual” (L. Garcia, comunicación personal, 12 de noviembre de 2022). La avisora como una ciudad comercial y turística.

Benito Alonzo
Taxista

Benito Alonzo es ingeniero comercial y chofer profesional, presidente y administrador de cooperativa de taxis, considera que Manta es una ciudad para invertir, para él, el color blanco le evoca a la ciudad y la forma geométrica con la que la conceptualiza es a través de un octágono, Para Alonzo, el turismo es el elemento más destacado de la ciudad y si tuviera que tener un símbolo sería una mantarraya. Para él, la marca es importante, “por el impacto, desde que vez el logo lo relacionas con la ciudad, una marca que impacte” (B. Alonzo, comunicación personal, 12 de noviembre de 2022) avisorándola como una ciudad que impacta.

Italo Hernández
Supervisor de
espacios públicos

Italo Hernández es supervisor de mercados y espacios públicos de la ciudad, tiene 59 años. Según Hernández, Manta es una ciudad empresarial en el más amplio sentido, que debe promoverse por redes sociales y prensa en general. Precisándola con el color celeste y en forma de cubo. El elemento identificador para él, es la pesca; y que el símbolo debería estar relacionado como Manta, Capital Mundial del Atún. Avisora a Manta, como “un gran emporio de desarrollo en la Costa del Pacífico, desarrollándose en diferentes sectores como el turismo, industria, pesquero, etc” (I.Hernández, comunicación personal, 10 de noviembre de 2022).

Gabriela Almeida
Constructora

Gabriela Almeida es Gerente de la compañía constructora Proyectarq S.A, vive en Manta desde hace 26 años, reconoce a Manta como una ciudad turística, relacionándolas con otras ciudades por su belleza, gente y capacidad hotelera. Para ella, Manta tiene forma de círculo con color celeste, identificada por sus playas. Avisora a Manta como una metrópolis, considerando que una marca ciudad sí es importante: “porque sería una manera más efectiva de identificar la ciudad” (G. Almeida, comunicación personal, 11 de noviembre de 2022), señala que Manta debe promoverse a través de plataformas digitales y televisión.

Francisco López
Pescador

Francisco López, es manteño, vive de la actividad pesquera en alta mar, realizando la captura del atún desde temprana edad. Ha conocido otros puertos marítimos en los países de Guatemala, Perú, Colombia y Costa Rica. Identifica a Manta como una ciudad industrial y turística, con bastante movimiento. Los colores que traducen a Manta son los colores celeste y azul, en forma de círculo, Al hablar de Manta señala, “yo identifico a Manta como una silla manteña”, (F. López, comunicación personal, 13 de noviembre de 2022), y sí es importante que tenga una marca ciudad porque en un futuro Manta será una ciudad con grandes avances.

Alaín Carofilis
Comerciante

Alaín Carofilis es comerciante manteño, propietario de la Finca La Patrona, identifica a Manta como una ciudad turística que debe ser promovida por redes sociales, además de la televisión. El rectángulo es la forma como caracteriza a Manta, con su color celeste. Para él, el símbolo que identifique a Manta, sería la letra M. “Las grandes ciudades tienen marca, principalmente las turísticas, sirve para rápido identificarlas” (A. Carofilis, comunicación personal, 10 de noviembre de 2022), avisora a Manta como una ciudad imponente, 100% turística e industrial, ideal y propicia para realizar inversiones.

Julio Cantos
Gestor Deportivo

Julio Cantos es Gestor Deportivo, con profesión en periodismo, nació en Manta, cuya ciudad es un lugar inspirador para vivir, para Cantos, el tono celeste refleja la ciudad, y si tendría que definirla como figura geometría, esta sería un triángulo. Concuere que sus playas es el elemento identitario más destacado y que mejor describe a Manta, ciudad inspiradora para vivir en ella y encaminada al turismo, por lo que es necesario una marca ciudad que simbolice la identidad manteña. Este gestor deportivo avisora a Manta como un “cantón productivo, mejor organizado y revalorado”. (J. Cantos, comunicación personal, 10 de noviembre de 2022).

Miguel Chávez
Comunicador

Miguel Chávez es Comunicador Social, ocupa el cargo de Productor de Audiovisuales, nació y vive en Manta, y para él, Manta es una ciudad turística, con el color celeste que mejor la representa; contenida en un triángulo. El elemento que mejor identifica al territorio, es el turismo y la marca ciudad debería estar enfocada en ese eje. Para Chávez, es importante la contrucción de una marca, porque “genera que las personas recuerden la ciudad” (M. Chávez, comunicación personal, 10 de noviembre de 2022); Este comunicador social, avisora a Manta en 10 años como una ciudad viviendo del turismo.

Melissa Arcентаles
Administradora

Melissa Arcентаles es Ingeniera en Comercio Exterior, pertenece al área administrativa de la Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos (Inepaca); para ella, Manta es única, concibiéndola como una ciudad industrial y turística; en forma de círculo, porque está en constante crecimiento y expansión. La pesca es su elemento identitario, “una marca ciudad es importante para consolidar una imagen única ante el mundo, con esta impronta se asocia a la ciudad con los productos que posee” (M. Arcентаles, comunicación personal, 10 de noviembre de 2022), avisora a Manta como una ciudad de alto crecimiento económico y ecologista.

Emilio Farrugia
Visitante Extranjero

Emilio Farrugia es Director de la Carrera de Arquitectura de la Univesidad Interamericana de Argentina, para él, Manta es una ciudad empresarial en el sentido más amplio, que debe valorar su frente marítimo; la misma que, “debería mostrar sus particularidades como la playa, la pesca y trabajar en su calidad ambiental” (E. Farrugia, comunicación personal, 14 de noviembre de 2022). Para Farrugia, el elemento que identifica a la localidad, son las playas; el color celeste le evoca a la ciudad, pero no conceptualiza a Manta con una figura geométrica definida. Señalando que esta ciudad debería ser promovida por medios audivisuales.

Cultura gráfica e identidad local:

Marca Ciudad Manta

Lawrence Tirio
Residente Extranjero

Lawrence Tirino tiene 65 años, es psicólogo clínico, nació en el extranjero, pero vive en Manta desde hace 23 años, para Tirino no hay otras ciudades como Manta, el círculo y el color celeste son los elementos con los que identifica a la ciudad. Avisora a Manta en 10 años, como un pequeño Guayaquil, otra ciudad portuaria del Ecuador, con mayor extensión y población. Considera que sí debe haber una marca ciudad para Manta, porque esto sería algo muy positivo, “para identificar a otros y a sí mismo, que pertenece”. (L. Tirino, comunicación personal, 10 de noviembre de 2022).

Janeth Cedeño
Docente

Janeth Cedeño es docente de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, para Cedeño, Manta es una ciudad inspiradora para vivir en ella, el color celeste es el que más le evoca la ciudad y la concibe en forma de triángulo. Ella destaca como elemento identitario, el turismo, considerando que Manta, sí debería tener una marca ciudad, relacionada con sus playas, expresando que sí es importante porque “identificas el lugar con mayor facilidad”. (J. Cedeño, comunicación personal, 10 de noviembre de 2022). En 10 años, avisora a Manta como una ciudad productiva.

Marco Belduma
Chef ejecutivo

Marco Belduma es un Chef Ejecutivo, tiene 54 años, de los cuales 23 años viviendo en Manta, conceptualiza a Manta como una ciudad turística, por sus hermosas playas, cuyo color celeste y forma de círculo la representan mejor. Para él, es necesario crear, “un símbolo que plasme la pesca y el mar como recurso principal de la ciudad, en combinación con el bosque húmedo” (M. Belduma, comunicación personal, 12 de noviembre 2022). Ratifica que una marca ciudad es importante porque ayuda al turismo, avisorando a Manta en 10 años, como una ciudad proyectada económicamente y viviendo de esta actividad.

Leiberg Santos
Comunicador visual

Leiberg Santos es Comunicador Visual y Presidente de Foto Club Manta, define a Manta como una ciudad turística; para Santos, la ciudad es concebida en forma de círculo y color celeste. Avisora a Manta, “con un casco central renovado, donde la contaminación se detenga en aquel sector y solo quede como un mal recuerdo”. Potenciado en sus encantos naturales de sus más de 12 playas y bosques. Con un pueblo más consciente en no contaminar”. (L. Santos, comunicación personal, 23 de noviembre de 2022). Considera que sí es importante una marca ciudad para Manta, en la que se sienta representado y que le recuerde lo vivido.

4.3

Valoración

Una vez focalizados los principales componentes culturales gráficos e identitarios que distinguen a Manta, se desarrolló el análisis de los mismos. Se puede evidenciar que Manta como ciudad es muy diversa ya que destacaron 21 aspectos notables del entorno.

El principal de ellos, es el turismo con 324 reincidencias, sin embargo, de la mano del turismo acompañan las playas, pues existen 12 balnearios propicios para disfrutar.

Los Esteros, Tarqui, El Mucielago, Barbasquillo, La Tiñosa, San Lorenzo, Liguiqui, Santa Marianita, San Mateo, Santa Rosa, Las Piñas, son algunas playas visitadas (figura 61).

A esta sucesión de íconos de Manta se une el deporte, pues en las playas existen accesos para el deporte náutico, tabla, vela, pesca deportiva, surf, fútbol playa,

Figura 61. *Práctica de Surf en la playa San Mateo.* Elaboración propia.

voleibol playero, entre otras actividades, además la ciudad cuenta con un estadio de fútbol profesional que alberga partidos de talla nacional e internacional, seleccionada como organizadora de olimpiadas y eventos deportivos que han aportado en la transformación de la ciudad.

Adicional a ello la mayor parte de los barrios posee canchas de uso múltiple para la práctica de índor, baloncesto e incluso para bailoterapia. Encaminándose a la movilidad sostenible con las ciclovías que cubren 25.8 metros en más de una decena de sectores dentro de la urbe (Municipio de Manta,2022).

Al existir playas (figura 62), también hay pesca, esta es una de las principales actividades económicas y empresariales del sector, de hecho, muchos habitantes, en especial quienes habitan en Los Esteros son personas dedicadas a esta actividad.

La pesca, además de ser una actividad económica, es también alimentación, es decir, gastronomía, pues quienes llegan a Manta, logran disfrutar del arte culinario, en restaurantes destinados a diversos estatus económicos.

Se puede valorar que existe una conexión entre los íconos que han destacado en la presente investigación y que hacen de Manta una ciudad atractiva a propios y extraños, donde también se disfruta de atardeceres, espacios y plazas, en las que se observa con frecuencia a la Silla Manteña y otros monumentos propios del sector.

Figura 62. Vista de Manta, desde la playa de los Esteros. Elaboración propia.

4.4

Aportación

Con todos los datos obtenidos como aporte en esta investigación se refleja a continuación una guía práctica hacia la construcción de una marca ciudad para Manta.

Este producto fue resultado con base en los trabajos de investigación científica relacionados a la construcción de una marca ciudad para Manta, luego con el conteo de palabras que destacaron de dichos estudios; finalmente se nutre de las entrevistas aboradas a representantes estratégicos de la ciudad, cuyos aportes fueron esenciales.

La guía generada a través de este estudio pretende en un futuro ser publicada en alguna revista de indexación y la presente autora aspira divulgar los resultados en diversos congresos científicos, para que a través de la ponencia se socialicen los aportes obtenidos en este proceso investigativo.

Cultura gráfica e identidad local: Marca Ciudad Manta

Guía práctica sobre la construcción de una marca ciudad para Manta.

Ubicación geográfica

60.49 km²

Ubicada en el Ecuador, en la provincia de Manabí. Limita al norte, sur, al oeste con el océano pacífico, al sur con el Cantón Montecristi, y al este con los Cantones Montecristi y Jaramijó.

Número de habitantes

217.553

Tipo de etnias

Cholos - Montubios - Blancos

01 Formas geométricas

Círculo

Triángulo

03 Colores

Celeste

Blanco

Azul

02 Iconos destacados

Silla manteña

Mantarraya

Playas

04 Identificación de Manta

Turística

Industrial

Comercial

Pesquera

Deportiva

Marca Ciudad Manta

05 ¿Qué puede tener la marca?

- ✓ Sus letras
- ✓ Un ícono representativo
- ✓ Una figura abstracta

06 ¿Quiénes deben participar en la construcción de la marca?

- ✓ Ciudadanía.
- ✓ Academia.
- ✓ Municipalidad.
- ✓ Medios de Comunicación.
- ✓ Uno o dos representantes por cada gremio de profesionales.
- ✓ Representantes de cada sector de la ciudad.
- ✓ Especialistas nacionales e internacionales que conozcan sobre la construcción de Marca Ciudad.

07 ¿Qué hacer para construir una marca ciudad para Manta?

- ✓ Socializar a la ciudadanía para que conozca qué es una Marca Ciudad, ejemplos de otras ciudades y cómo ayudará al desarrollo.
- ✓ Explicar detenidamente a la ciudadanía qué es un logotipo, isotipo, imagotipo, isologo. Además de las formas abstractas con las que se podría formar un diseño.
- ✓ Aplicar metodologías de recolección de información fiables, como: encuestas (físicas y online), entrevistas a actores representativos y grupos focales. Cubrir tanto el sector urbano como rural.
- ✓ Socializar los resultados con la ciudadanía, con la finalidad de empoderarlos con el proceso y hacerlos partícipes de la construcción del diseño.
- ✓ Construir un diseño responsive, funcional y vanguardista, con base en todo el proceso.

Marca Ciudad Manta

08 Visión en los próximos 10 años

“Imponente en el turismo”
“Emporio de desarrollo”
“Ciudad cosmopolita”

09 ¿Quiénes pueden financiar la construcción de una marca ciudad para Manta?

De acuerdo a las experiencias anteriores, debe nacer de un proyecto interdisciplinar e interinstitucional académico con financiamiento, donde la intervención política sea gubernamental, más no de polarizaciones y que pueda ser amparado desde el Ministerio de Educación y Turismo.

10 ¿Cuánto tiempo puede durar la construcción de una marca ciudad para Manta?

Se estiman 4 años, considerando:

Fase de inducción

Aplicación metodológica

Socialización

Desarrollo o construcción de la Marca.

5

Conclusiones

La presente investigación devela que el turismo es una actividad primordial para la ciudad de Manta y por ello, la construcción de una marca ciudad podría radicar con esa base, porque de ahí se desprenden otros aspectos como la industria, el comercio, la pesca, el deporte, el trabajo, etc. Esta premisa se sustenta en los resultados de las tres fases aplicadas en la investigación.

Primero, de los siete artículos científicos que han sido publicados en relación a la construcción de una marca ciudad para Manta, se obtuvieron más de 10 mil palabras que fueron depuradas para llegar a un total de 69, mismas que pasaron por un siguiente filtro de revisión en el programa Atlas ti y se establecieron 21, de ellas predominó el turismo con una reincidencia de palabras de 324, empresa 64, educación 59, cultura 48, deporte 41, playas 39, emoción 33, trabajo 30, pesca 26, silla manteña 25, comercio e industria con 24 palabras repetidas, etc.

Segundo, en las entrevistas realizadas a 20 representantes estratégicos de la ciudad, nuevamente predominó el turismo, pues 15 de las personas entrevistadas, concordaron que esa es la mayor característica, seguida de la industria, la pesca, el comercio y el deporte.

Figura 63. Playa de la Parroquia Rural, Santa Marianita, Manta. Elaboración propia.

Y tercero, se evidencia un compendio y relevamiento de 21 fotografías que son íconos identitarios de la ciudad, mismos que se han convertido en atractivos turísticos de la ciudad portuaria.

No obstante, esta investigación expone al turismo como resultado de la triangulación metodológica, pero tal como lo sostienen los expertos en construcción de marca, esta debe ser acogida por toda la ciudadanía y que sea la población la que se sienta identificada en ella, por lo que, quien asuma esta investigación para construir su marca deberá sostener la idea de integrar atributos de Manta en la que todos los sectores estratégicos también se sientan reflejados.

Con la modernización de diseños más estilizados en marcas, es imperante que aquel o aquella persona que anhele un proyecto de construcción de marca para Manta, reconozca que el diseño no precisamente puede ser un elemento ícono de la ciudad o varios de ellos agrupados, sino que también su composición podría ser abstracta e involucraría a todos los sectores de la ciudad.

Otros aspectos que el diseñador debe tomar en cuenta son la geolocalización de

la ciudad, el clima costero, la planimetría, la historia, la diversidad en sus habitantes y todas las zonas y playas que la conforman.

Figura 64. Playa Piedra Larga, Manta. Elaboración propia.

El hecho de que existan estudios relacionados a la construcción de una marca para Manta ya genera un interés por crearla, sin embargo, es la ciudadanía la que primordialmente debe sentirse empoderada por este proceso y tiene que ser conocedora de que el diseño será único, pero reflejará a toda una ciudad.

En este caso, es necesario una alfabetización sobre lo que es un diseño de construcción de marca, el fin de orientar y, sobre todo, de no causar divisiones. El color celeste, blanco y azul fueron también predominantes en las respuestas de los entrevistados, así como la forma geométrica circular, estos resultados pueden orientar en la confección del diseño.

Estos detalles, se pueden evidenciar en la generación de la guía infográfica, producto del presente estudio y que puede servir como un aporte a quienes anhele la construcción de una marca ciudad para la localidad, que la represente. Por consiguiente, todos estudios además de este, proyectan a Manta, como una ciudad cosmopolita que, si bien en la actualidad es la Capital Mundial del Atún, no obstante, en un futuro podría estar sustentada por el turismo, por las cualidades y atributos que la conforman.

Finalmente, se concluye entonces, que el turismo es un potencial ineludible de la ciudad puerto, sobre todo, es un emporio de trabajo y con ella se desprende la industria, el comercio, la pesca, el deporte, la comunicación, pues estos aspectos se estrechan, enlazando al turismo.

6

Limitaciones y prospectivas

Figura 65. *Vista de Manta*. Elaboración propia.

Una de las limitaciones para la ejecución de la presente investigación tuvo que ver con la factibilidad de los sujetos a entrevistar, quizás con algo más de tiempo para el desarrollo, podría haberse abordado a un grupo más numeroso o generar grupos focales que contribuyan con la finalidad del estudio en mención.

Al vivir en tiempos de política y elecciones seccionales en la ciudad, el tema investigado tuvo que eludir ciertos aspectos de polarización.

El presente estudio en el trabajo de campo, consideró también la dificultad en cuanto a la inseguridad, por ello el relevamiento fotográfico se lo hizo de manera discreta y estratégica con el fin de evitar algún incidente.

Es importante resaltar que como prospectiva, este estudio sea utilizado a manera de guía en la conformación de una marca y que todo el relevamiento documental y de campo, sea un aporte significativo en la persona, grupo o entidad que se decida en crear una marca ciudad para Manta, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos que se necesitan en dicha construcción.

Figura 66. Vista del muelle de Manta, 2021.. Fuente: [El Comercio](#).

Referencias bibliográficas

Acosta, P. I. M. (2016). Turismo comunitario: análisis del desarrollo turístico comunitario en la parroquia rural San Lorenzo, cantón Manta, Ecuador. *Magazine de las Ciencias: Revista de Investigación e Innovación*, 1(1), 19-32.

Alfaro, V. D., Arce, J. A. G., & Peña, C. M. (2020). La identidad como eje integrador de una marca ciudad. *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos*, (101), 69-89.

Bariani, J. (2015). *Y ahora, Marca Ciudad*.

Barthes, Roland. (1993). *La aventura semiológica*. Barcelona, España. Ed. Paidós.

Bastons, M. (1994). *Vivir y habitar en la ciudad*.

Bellet, C., & Llop Torné, J. M. (2004). Miradas a otros espacios urbanos: las ciudades intermedias. *Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales*, 2004, vol. 8, núm. 165, p. 1-28.

Benko, G. (2000). Estrategias de comunicación y marketing urbano. *EURE (Santiago)*, 26(79), 67-76.

Castillo P. S. (2016). *El city branding en situaciones de emergencia: una aproximación a la promoción de Manta tras el terremoto*. (Tesis de Maestría) Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Guayaquil

Calvento, M., & Colombo, S. S. (2009). La marca-ciudad como herramienta de promoción turística: ¿Instrumento de inserción nacional e internacional?. *Estudios y perspectivas en turismo*, 18(3), 262-284.

Calle, S. (2008). *La marca ciudad de Cuenca como un elemento de participación social*. Buenos Aires, Argentina.

Costa, J. (2003). *Diseñar para los ojos (Vol. 1)*. Universidad De Medellín.

Díaz, OH, & Martín, M. Á. C. (2015). *LAS ASOCIACIONES” MARCA*

PRODUCTO” Y” MARCA CIUDAD” COMO ESTRATEGIA DE” CITY BRANDING”: Una aproximación a los casos de Nueva York, París y Londres/ ALIANZAS ENTRE MARCAS Y CIUDADES COMO NUEVA ESTRATEGIA COMPETITIVA PARA DESARROLLAR UNA MARCA CIUDAD. Una mirada a la marca de la ciudad en Nueva York, París y Londres. Área abierta , 15 (2), 63.

EL DIARIO. (6 de octubre del 2014). Unos mil foráneos residen en Manta. Recuperado de <http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/332240-unos-mil-foraneos-residen-en-manta/>

El Diario (<https://www.eldiario.ec/actualidad/manta/los-hoteles-de-manta-reciben-en-cada-feriado-mas-turistas-de-guayaquil/>, 2022)

El Diario. 2014. Más de 2.800 venezolanos han llegado a una manta . [en línea] Disponible en: <https://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/332712-mas-de-2800-venezolanos-han-llegado-a-manta/> [Consultado el 15 de septiembre de 2022]

EL DIARIO.(15 de abril del 2015). Autoridades analizan la reubicación del muelle flotante. Recuperado de <http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/352860-autoridades-analizan-la-reubicacion-del-muelle-flotante/>

El parque mas grande de la costa ecuatoriana. (2022). Manta Alcaldía.

<https://manta.gob.ec/megaparque/>

El Universo, R. (Ed.). (2011, 1 diciembre). Manta lista para el inicio de los II Juegos Sudamericanos de Playa. Otros Deportes | Deportes | El Universo. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://www.eluniverso.com/2011/12/01/1/1442/manta-lista-inicio-ii-juegos-sudamericanos-playa.html>

Farfán Góngora, Mercedes. (2010). “Plan de fortalecimiento al tratamiento de pacientes egresados en los servicios de medicina interna, ginecología, pediatría y neonatología del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta, año 2010” (Tesis de Maestría). Universidad Técnica Particular de Loja.

GAD-Manta.(2014). Silla manteña, imagen que identifica al GADM-Manta. Recuperado de <http://www.manta.gob.ec/index.php/noticias/item/44-silla-mantena-imagen-que-identifica-al-gadm-manta>

G.A.D Manta. (2021, enero). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Manta 2020-2035. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Manta 2020-2035. https://manta.gob.ec/db/PDOT/pdot-2021/FASE_2_PROPUUESTA_2/revisionFASE_2_PROPUUESTA_PDOT_MANTA2020.pdf

García Canclini, Néstor (1999). La Globalización imaginada. Buenos Aires: Paidós.

García de León, Aurora.(2013). El branding de ciudad: la promoción del modelo Barcelona y su proyección como marca. (Tesis doctoral). Departamento de Composición Arquitectónica Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Universidad Politécnica de Catalunya.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Manta. (2021, 10 enero). Manta - primer puerto pesquero del Ecuador. manta.gob.ec. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://manta.gob.ec/manta-primer-puerto-pesquero-del-ecuador/>

Gonzales, T., 2022. Mall del Pacífico amplía su portafolio de moda en Manta . [en línea] Red de Moda. Disponible en: <<https://pe.fashion-network.com/news/Mall-del-pacifico-amplia-su-portfolio-de-moda-en-manta,912535.html>> [Consultado el 12 de septiembre de 2022]

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2016). Metodología de la investigación. 6ta Edición Sampieri. Soriano, RR (1991). Guía para realizar investigaciones sociales. Plaza y Valdés.

Hidrovo, T. (2006). Vista de Manta: una ciudad-puerto en el siglo XIX. Economía regional y mercado mundial. <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/procesos/article/view/1957/1747>. <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/procesos/article/view/1957/1747>

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC. (2010). Resultados del Censo del año 2010.

Holguín, A. M., & Becerra, V. C. (2016). Imagen e identidad, unidad clave en el logro de la marca ciudad. Revista Legado de Arquitectura y Diseño, (20).

Kolotouchkina, O., & BLAY, R. (2015). Estrategias de marca ciudad en el contexto de la capitalidad europea de la cultura 2016.

Larrea, E. (2021, 16 febrero). Manta: desarrollo turístico de alto nivel. Escafandra Magazine. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://www.escafandra.news/manta-desarrollo-turistico-de-alto-nivel/>

Llop, J. M., Iglesias, B. M., Vargas, R., & Blanc, F. (2019). Las ciudades intermedias: concepto y dimensiones.

Marca Ciudad Guayaquil. (2021, 1 junio). Marca Ciudad Guayaquil - Bienvenido a la Perla que ilumina el Pacífico. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://marcaguayaquil.com/>

Margulis, Mario. (2002). La ciudad y sus signos. Revista Estudios sociológicos. Colegio de México. Volumen XX, No. 3. 551-536. P. 516

Martínez, S. I. F. (2007). Sistema de gestión comunicacional para la construcción de una marca ciudad o marca país. Signo y pensamiento,

26(51), 80-97.

Méndez, A. T. A. (2017). El diseño de la marca ciudad y la estrategia de marketing político del PRO. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, (65), 163-176.

Ministerio de Salud Pública. (2016). Hospital General Rodríguez Zambrano recibe acreditación internacional – Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud Pública. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://www.salud.gob.ec/hospital-general-rodriguez-zambrano-recibe-acreditacion-internacional/>

Ministerio de Turismo. (2021, 9 julio). MANTA ES LA SEDE DEL IRON-MAN 70.3 POR QUINTA OCASIÓN. Ministerio de Turismo. <https://turismo.gob.ec/manta-es-la-sede-del-ironman-70-3-por-quinta-ocasion/>

Miranda Macías, L. A. (2021). Impacto del puerto en el desarrollo económico y financiero de la ciudad de Manta.

Mógica (2018). Marca ciudad - una oportunidad para desarrollar el territorio. <https://www.uup.es/blog/marca-ciudad-una-oportunidad-para-territorio/>

Molina, C. S. C. (2011). La marca ciudad de Cuenca como un elemento de participación social. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, (38), 48-51.

Seisedos, H. (2006). La marca ciudad como antídoto para la “bonsainización” del “city marketing”. Harvard Deusto Marketing y Ventas, (76), 72-79.

Moreira-Delgado, L. (2020). La identidad cultural de los manabitas, representada en monumentos y esculturas, ubicados en los espacios públicos de una ciudad. Revista Científica FIPCAEC (Fomento de la investigación y publicación en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables). ISSN: 2588-090X. Polo de Capacitación, Investigación y Publicación (POCAIP), 5(5), 231-262.

Participación ciudadana. (2020, 9 enero). Signos visuales contemporáneos de identidad urbana de Manta y construcción de marca ciudad. <https://manta.gob.ec/db/municipio/SILLA%20VACIA/2020/Facultad%20Ciencias%20de%20la%20Comunicaci%C3%B3n%20proyecto%20Marca%20ciudad.pdf>

Ponce-Andrade, J. E., Palacios-Molina, D. L., Solis-Cedeño, V. J., Villafuerte-Muñoz, W. O., Villamarin-Villota, W. H., & Álvarez-Cárdenas, C. A. (2020). El marketing digital y su impacto en el posicionamiento de la marca ciudad: Manta-Ecuador. Revista Científica FIPCAEC (Fomento de la investigación y publicación en Ciencias Administrativas, Económicas y Contables). ISSN: 2588-090X. Polo de Capacitación, Investigación y Publicación (POCAIP), 5(5), 27-59.

Puig, Antoni. (2009) Marca como rediseñarla creativamente para

afrontar diferencia y vida emergente. Barcelona como estilo. Recuperado el 26 de octubre del 2015 de <http://www.tonipuig.com/pdf/sok/Marca%20ciudad%20o%20como%20redise%C3%B1arla.pdf>

Puig, T. (2009). Marca ciudad. Como rediseñarla creativamente para afrontar diferencia y vida.

REVISTA DE MANABÍ. (2022, 21 marzo). La Silla Manteña se afianza como el distintivo mundial del Cantón Manta. REVISTA DE MANABÍ. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://revistademanabi.com/2022/03/20/la-silla-mantena-se-afianza-como-el-distintivo-mundial-del-canton-manta/>

Ruiz, P. A. C., & Torné, J. L. (2015). Repensando la ciudad: estrategias de desarrollo urbano sostenible de las ciudades intermedias de América Latina. Revista nodo, 10(19), 73-83.

Sánchez Ramos J. (2015, 23 diciembre). Manta, destino portuario. Coloquio MANTA CENTENARIO 2022. <https://joselias2022.com/2015/12/23/manta-destino-portuario/>

Sánchez, J., 2022. Manta, identidad y destino portuario.. [online] Coloquio MANTA CENTENARIO 2022. Available at: <https://joselias2022.com/2019/12/17/manta-identidad-y-destino-portuario/> [Accessed 16 September 2022].

Sánchez, J., 2022. ¡TARQUI VIVE! El futuro de Manta es el turismo.. [online] Coloquio MANTA CENTENARIO 2022. Available at: <https://joselias2022.com/2016/09/28/tarqui-vive-el-futuro-de-manta-es-el-turismo/> [Accessed 16 September 2022].

Sánchez, R. G. P. (2019). Aproximación a un discurso semiótico para crear la marca ciudad de Manta, Ecuador. Austral Comunicación, 8(1), 63-88.

Spanish people. (2014, 15 mayo). Presidente venezolano inaugura III Juegos Suramericanos de Playa. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <http://spanish.people.com.cn/31617/8628464.html>

Sportmarket Social. (2009, 9 diciembre). El día jueves comienzan los 1ros. Juegos Sudamericanos de playa. Sportmarket Social. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://sportmarket.wordpress.com/2009/12/09/el-dia-jueves-comienzan-los-1ros-juegos-sudamericanos-de-playa/>

Solórzano, A. M. C., & Guerra, J. L. S. (2012). Desarrollo económico social, cultural y procesos de gobierno de las ciudades intermedias (CIMES). Comparación entre dos ciudades: Valladolid-España y Manta-Ecuador. TRIM: Tordesillas, revista de investigación multidisciplinar, (4), 67-86.

Soria, L. E. H., Cedeño, V. S., Avellán, A. M. P., & Arteaga, R. (2021)

BRANDING EMOCIONAL Y EL MANEJO DE LOS SENTIDOS COMO FUENTE DE CONEXIÓN CON LA MARCA CIUDAD: CASO MANTA.

Tejena Navarrete, D. J. (2020). La marca ciudad como elemento de identificación y atracción. Estudio comparativo de las marcas ciudad de Manta y Portoviejo. Administración 2014-2019.

ULEAM. (2014). Plan de Fortalecimiento Institucional. Manta, Ecuador

UNESCO, UIA, Ayuntamiento de Lleida, España. (1999). Ciudades intermedias y urbanización mundial. Lleida, España

Uup. (2022, 13 julio). Marca ciudad - una oportunidad para desarrollar el territorio. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://www.uup.es/blog/marca-ciudad-una-oportunidad-para-territorio/>

Vélez-Bermello, G. L. (2019). Análisis de la propuesta diseño de Marca Ciudad para manta. Killkana sociales: Revista de Investigación Científica, 3(3), 33-38.

Zambrano-Mejía, M. P., & Castro-Mero, J. L. (2021). El marketing urbano como estrategia de posicionamiento de la ciudad de Manta como marca mundial. Polo del Conocimiento, 6(10).

Zamora, E. C., & Carballo, Á. G. (2012). La construcción de la marca Madrid. Cuadernos Geográficos, 51, 195-221.

25.8 kilómetros de ciclovías en más de 10 sectores. (2020, 27 noviembre). Municipio de Manta. <https://www.facebook.com/MunicipioManta/posts/2890714177827782/>

Referencias de imágenes

Cedemusica. (2018). *Cedemusica*. <https://www.cedemusica.com/portal/25-about/memoria/127-pedagogia-orquestal-anna-hess>
colaboradores de Wikipedia. (2022, 17 junio). Manta (Ecuador). Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de https://es.wikipedia.org/wiki/Manta_%28Ecuador%29

Estudio Mique. (2020, 2 junio). *City branding, el marketing de la ciudad. diseño gráfico* Zaragoza, Estudio Mique. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://www.mique.es/city-branding-el-marketing-de-la-ciudad/>

Facebook - Comisaría del Turismo Gad Manta. (s. f.). *Comisaría del Turismo Gad Manta*. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://es-la.facebook.com/unsupportedbrowser>

Fernandez, M. (2008). *Marca ciudad o la ciudad como producto de consumo*. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://www.ciudadesaescalahumana.org/2008/09/marca-ciudad-o-la-ciudad-como-producto.html>

Foto Ecuador on. (2013, 3 marzo). *Twitter*. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://twitter.com/fotoecuador/status/308238324756279298>

Gabo, E. (2011, 7 junio). *Hong Kong: Nueva imagen. El Poder de las Ideas*. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://www.elpoderdelasideas.com/hong-kong-nueva-imagen/>

Gabo, E. (2018, 3 enero). *Nueva marca país Singapur realizada por la junta de turismo y desarrollo del país*. El Poder de las Ideas. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://www.elpoderdelasideas.com/singapur-marca-pais-logo/>

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Manta. (2022, 19 abril). *Pacto Verde Manta - manta.gob.ec - Un compromiso en marcha*. manta.gob.ec. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://manta.gob.ec/pacto-verde/>

II Juegos Panamericanos de Manta. (2011, 1 diciembre). flickr. <https://www.flickr.com/photos/57604908@N06/6438413075>

La silla manteña. (2019, 21 julio). Coloquio MANTA CENTENARIO 2022. <https://joselias2022.com/2019/07/21/la-silla-mantena/>

Ludeña, E. (2020, 22 julio). *Manta – a lovely city at the coast of Ecuador*. Ecuatraveling. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <http://www.ecuatraveling.com/manta-a-lovely-city-at-the-coast-of-ecuador/>

Mall del Pacífico رتويوت ىل ع. (2022, 5 febrero). *Twitter*. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://twitter.com/malldelpacifico/status/1489977115265024000?lang=ar>

Manta conmemora sus primeros 100 años de vida cantonal. (2022, 7 enero). *REVISTA DE MANABÍ*. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://revistademanabi.com/2022/01/07/manta-conmemora-sus-primeros-100-anos-de-vida-cantonal/>

Manta, M. de. (2021, 6 octubre). *Contacto. manta.gob.ec*. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://manta.gob.ec/contacto/>

Manta se reafirma como la Capital Mundial del Atún beneficiando a más de 1600 familias ecuatorianas. (2021b, abril 16). *El Comercio*. <https://www.elcomercio.com/pages/manta-reafirma-capital-mundial-atun.html>

Marca Ciudad Guayaquil. (2021, 1 junio). *Marca Ciudad Guayaquil - Bienvenido a la Perla que ilumina el Pacífico*. Recuperado 18 de sep-

tiembre de 2022, de <https://marcaguayaquil.com/>

Martínez, S. I. F. (2007). Sistema de gestión comunicacional para la construcción de una marca ciudad o marca país. *Signo y pensamiento*, 26(51), 80-97. <https://www.redalyc.org/pdf/860/86005108.pdf>

Propuesta del Desarrollo Estratégico del Cantón Portoviejo. (2015, abril). *Plan de Desarrollo Portoviejo*. <https://www.madrid.es/portal/site/munimadrid>

Quijije, A. (2019, 28 noviembre). *MANTA, LA CIUDAD COSTERA DEL ECUADOR IDEAL PARA INVERTIR*. Mykonos Torre D. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://www.mykonosmanta.com/blog/manta-la-ciudad-costera-del-ecuador-ideal-para-invertir>

Redacción, U. (2015, 19 abril). *Sudamericano de Fútbol Playa comienza en Manta*. EL UNIVERSO. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://www.eluniverso.com/deportes/2015/04/19/nota/4781361/sudamericano-futbol-playa-comienza-manta/>

Sao Paulo presenta su nueva marca turística. (2021, 9 junio). *Brandemia*. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://brandemia.org/sao-paulo-presenta-su-nueva-marca-turistica>

Travel, E. (2021, 28 abril). [Diálogos MICE] *Manta, un destino para las reuniones y el bleisure*. *EcuadorTravel Blog Industria de Reuniones*. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://ecuador.travel/>

[press-mice/2021/04/27/dialogos-mice-manta-un-destino-para-las-reuniones-y-el-bleisure/](https://www.press-mice/2021/04/27/dialogos-mice-manta-un-destino-para-las-reuniones-y-el-bleisure/)

Uleam. (2019, 4 diciembre). *Quienes somos*. <https://www.uleam.edu.ec/prueba-2/>

Uup. (2022, 13 julio). *Marca ciudad - una oportunidad para desarrollar el territorio*. Recuperado 18 de septiembre de 2022, de <https://www.uup.es/blog/marca-ciudad-una-oportunidad-para-territorio/>